

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (<i>SAFETY</i>) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 1 / 74	Revisão: 1
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------

Relatório Técnico de Pesquisa

DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (*SAFETY*) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

Autor: MSc. Antonio Vieira da Silva Neto

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca

Grupo de Análise de Segurança (GAS)

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP)

Revisão 1 (28 de Abril de 2022)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 2 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

DETALHAMENTO DOS RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (*SAFETY*) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Siglas e Abreviações	4
2	PANORAMA DO MÉTODO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA	9
2.1	Categorias das Referências Bibliográficas Consultadas.....	9
2.2	Questionário para a Avaliação das Publicações da Categoria C3	11
2.3	Índice de Qualidade (Q) das Publicações da Categoria C3.....	11
3	ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS RESULTADOS DA SLR	13
3.1	Panorama das Publicações da Categoria C3	17
3.2	Análise Cruzada entre Quantidade de Publicações, Índice Q e Autores das Publicações da Categoria C3	18
3.3	Análise Cruzada entre Quantidade de Publicações, Índice Q e Periódicos das Publicações da Categoria C3	22
3.4	Análise Cruzada entre Quantidade de Publicações, Índice Q e Eventos das Publicações da Categoria C3	24
3.5	Análise Cruzada entre Quantidade de Publicações, Índice Q e Patentes Relacionadas à Categoria C3	29
4	CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTADO DA ARTE DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	31
4.1	Categoria C1: IA para Suporte à Análise de Segurança de Sistemas	32
4.2	Categoria C4: Contextualização de IA e Segurança em Aplicações da Indústria 4.0	37
4.3	Categoria C5: IA Aplicada em Funções de Segurança da Informação (<i>Security</i>) com Impacto sobre Segurança Crítica (<i>Safety</i>)	38
4.4	Categoria C2: IA Utilizada em Funções Críticas em Relação à Segurança.....	39
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	45

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 3 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
1	28 de Abril de 2022	Primeira versão oficial após revisão e reestruturalção do texto do capítulo 2 e dos Apêndices B e C da tese.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 4 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico de pesquisa tem como objetivo detalhar resultados da revisão sistemática de literatura (SLR – *Systematic Literature Review*) da área de análise e garantia de segurança crítica (*safety*) de sistemas com inteligência artificial (IA), realizada como parte do escopo da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. Este relatório técnico é referenciado na tese para subsidiar afirmações e resultados explorados em detalhes apenas dentro deste relatório.

Este relatório está estruturado com base em três capítulos adicionais ao da presente introdução:

- a) No capítulo 2, revisitam-se características relacionadas ao método da SLR necessárias para a compreensão da terminologia e dos resultados documentados neste relatório. Entre os termos tratados estão as categorias das referências consultadas (C0 até C5), o questionário aplicado às referências potencialmente relevantes para a pesquisa (categoria C3) e a definição do índice Q que determina o grau de relevância de cada publicação analisada aos objetivos da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto;
- b) No capítulo 3, apresentam-se detalhes sobre a análise bibliométrica das publicações da categoria C3, com ênfase no cruzamento de autores, periódicos, eventos e países de patentes com a quantidade de publicações coletadas e os seus respectivos índices Q. O objetivo dessas análises é permitir identificar autores, periódicos, eventos e países proeminentes ao tratar o tema de análise e garantia de segurança de sistemas com IA;
- c) No capítulo 4, por fim, apresentam-se detalhes sobre o estado da arte das publicações das categorias C1, C2, C4 e C5, que estão marginalmente relacionadas à área de análise e garantia de segurança de sistemas com IA. O objetivo desse capítulo é aprofundar e embasar as discussões correlatas que constam em apêndice da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste relatório são apresentadas a seguir.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 5 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

AIAA	<i>American Institute of Aeronautics and Astronautics</i> (Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica)
AITest	<i>International Conference on Artificial Intelligence Testing</i> (Conferência Internacional em Teste de Inteligência Artificial)
ANN	<i>Artificial Neural Network</i> (Rede Neural Artificial)
ArtISt	<i>Artificial Intelligence Structure</i> (Estrutura para Inteligência Artificial)
ASSURE	<i>International Workshop on Assurance Cases for Software-Intensive Systems</i> (Oficina Internacional em Casos de Garantia para Sistemas Intensivos em Software)
ATC	<i>Advanced & Trusted Computing</i> (Computação Avançada e Confiável)
CAV	<i>International Conference on Computer Aided Verification</i> (Conferência Internacional em Verificação Auxiliada por Computador)
CBDCom	<i>Cloud & Big Data Computing</i> (Computação na Nuvem e <i>Big Data</i>)
CEUR	<i>Central Europe</i> (Europa Central)
CONCUR	<i>International Conference on Concurrency Theory</i> (Conferência Internacional em Teoria de Concorrência)
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i> (Rede Neural Convolutacional)
CPS	<i>Cyber-Physical Systems</i> (Sistemas Ciberfísicos)
CRT	<i>Classification or Regression Tree</i> (Árvore de Classificação ou Regressão)
DATE	<i>Design, Automation and Test in Europe Conference</i> (Conferência de Projeto, Automação e Teste na Europa)
DECSoS	<i>Workshop on Dependable Smart Embedded and Cyber-Physical Systems and Systems of Systems</i> (Oficina sobre Dependabilidade de Sistemas Cíber-Físicos Inteligentes Embarcados e Sistemas de Sistemas)
DL	<i>Deep Learning</i> (Aprendizado Profundo)
DNN	<i>Deep Neural Network</i> (Rede Neural Profunda)
DRNN	<i>Deep Recurrent Neural Network</i> (Rede Neural Profunda Recorrente)
DSN	<i>International Conference on Dependable Systems and Networks</i> (Conferência Internacional em Dependabilidade de Sistemas e Redes)
ECAI	<i>European Conference on Artificial Intelligence</i> (Conferência Europeia em Inteligência Artificial)
EDCC	<i>European Dependable Computing Conference</i> (Conferência Europeia sobre Dependabilidade na Computação)
ESREL	<i>European Safety and Reliability Conference</i> (Conferência Europeia em Segurança Crítica e Confiabilidade)
ETFa	<i>International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation</i> (Conferência Internacional em Tecnologias Emergentes e Automação Fabril)
FMCAD	<i>Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design</i> (Conferência sobre Métodos Formais em Projeto Assistido por Computador)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 6 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

FMECA	<i>Failure Modes, Effects and Criticality Analysis</i> (Análise dos Modos de Falhas, seus Efeitos e Criticidades)
FTA	<i>Fault Tree Analysis</i> (Análise de Árvore de Falhas)
GAN	<i>Generative Adversarial Network</i> (Rede Adversária Generativa)
HAZOP	<i>Hazard and Operability Study</i> (Estudo de Perigo e Operabilidade)
HNN	<i>Hybrid Neural Network</i> (Rede Neural Híbrida)
HSCC	<i>International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control</i> (Conferência Internacional em Sistemas Híbridos: Computação e Controle)
IA	Inteligência Artificial
ICCAD	<i>International Conference on Computer-Aided Design</i> (Conferência Internacional em Projeto Assistido por Computador)
ICUAS	<i>International Conference on Unmanned Aircraft Systems</i> (Conferência Internacional em Sistemas Aéreos Não Tripulados)
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Comissão Eletrotécnica Internacional)
IEE	<i>Institution of Electrical Engineers</i> (Instituto de Engenheiros Eletricistas)
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i> (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrotécnicos)
IJCAI	<i>International Joint Conference on Artificial Intelligence</i> (Conferência Internacional Conjunta em Inteligência Artificial)
IOP	<i>Internet of People</i> (Internet das Pessoas)
ITSC	<i>Intelligent Transportation Systems Conference</i> (Conferência em Sistemas de Transporte Inteligentes)
ISIS	<i>International Symposium on Advanced Intelligent Systems</i> (Simpósio Internacional em Sistemas Inteligentes Avançados)
ISSRE	<i>International Symposium on Software Reliability Engineering</i> (Simpósio Internacional em Engenharia de Confiabilidade de Software)
ISSREW	<i>ISSRE Workshops</i> (Oficinas do ISSRE)
kNN	<i>k-Nearest Neighbors</i> (k-ésimos Vizinhos mais Próximos)
LARS	<i>Latin American Robotics Symposium</i> (Simpósio Latino-Americano de Robótica)
LSTM	<i>Long Short-Term Memory</i> (Memória Longa de Curto Prazo)
MAPL	<i>International Workshop on Machine Learning and Programming Languages</i> (Oficina Internacional em Aprendizado de Máquina e Linguagens de Programação)
MODELS-C	<i>International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion</i> (Conferência Internacional Associada em Linguagens e Sistemas da Engenharia Orientada a Modelos)
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i> (Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 7 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

NFM	<i>International Symposium on NASA Formal Methods</i> (Simpósio Internacional em Métodos Formais da NASA)
PAIS	<i>Conference on Prestigious Applications of Artificial Intelligence</i> (Conferência em Aplicações de Prestígio da Inteligência Artificial)
PLD	<i>Programmable Logic Device</i> (Dispositivo Lógico Programável)
PLDI	<i>Programming Language Design and Implementation</i> (Projeto e Implementação de Linguagem de Programação)
Q	Índice de Qualidade
ReLU	<i>Rectified Linear Unit</i> (Unidade Linear Retificada)
REW	<i>International Requirements Engineering Conference Workshops</i> (Oficinas da Conferência Internacional em Engenharia de Requisitos)
RF	<i>Random Forest</i> (Floresta Aleatória)
RL	<i>Reinforcement Learning</i> (Aprendizado por Reforço)
RVM	<i>Relevance Vector Machine</i> (Máquina de Vetores de Relevância)
SAE	<i>Society of Automotive Engineers</i> (Sociedade de Engenheiros Automotivos)
SAFECOMP	<i>International Conference on Computer Safety, Reliability and Security</i> (Conferência Internacional em Segurança Crítica, Confiabilidade e Segurança da Informação de Computadores)
SASSUR	<i>International Workshop on Next Generation of System Assurance Approaches for Safety-Critical Systems</i> (Oficina Internacional sobre a Nova Geração de Abordagens de Garantia de Segurança de Sistemas Críticos em Relação à Segurança)
SBR	Simpósio Brasileiro de Robótica
SCALCOM	<i>Scalable Computing & Communications</i> (Computação e Comunicações Escaláveis)
SCI	<i>Smart City Innovation</i> (Inovação em Cidades Inteligentes)
SCIS	<i>International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems</i> (Conferência Internacional em Computação Suave e Sistemas Inteligentes)
SEAMS	<i>Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems</i> (Simpósio de Engenharia de Software para Sistemas Adaptativos e Autogerenciáveis)
SLR	<i>Systematic Literature Review</i> (Revisão Sistemática de Literatura)
SoS	<i>System of Systems</i> (Sistema de Sistemas)
STRIVE	<i>International Workshop on Safety, Security, and Privacy in Automotive Systems</i> (Oficina Internacional em Segurança Crítica, Segurança da Informação e Privacidade em Sistemas Automotivos)
SVM	<i>Support Vector Machine</i> (Máquina de Vetores de Suporte)
TAK	<i>Title, Abstract, Keywords</i> (Título, Resumo, Palavras-Chave)
UIC	<i>Ubiquitous Intelligence & Computing</i> (Computação e Inteligência Ubíquas)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 8 / 74	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

- WAISE** *Workshop on Artificial Intelligence Safety Engineering* (Oficina em Engenharia de Segurança Crítica de Inteligência Artificial)
- WRE** *Workshop on Robotics in Education* (Oficina em Robótica Aplicada à Educação)

2 PANORAMA DO MÉTODO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

O método de SLR utilizado para contextualizar o estado da arte da área de análise e garantia de segurança de sistemas com IA baseia-se nos seis passos ilustrados na Figura 1.

Figura 1 – Iteração do Método de SLR

Como detalhes referentes a tal método já são cobertos na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, as informações apresentadas neste documento técnico restringem-se a detalhes relevantes para a compreensão dos resultados explorados neste relatório. Tais informações são diretamente extraídas da referida tese de Doutorado.

2.1 CATEGORIAS DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS

Durante a execução da etapa D do método da SLR, que prevê a avaliação semântica de todas as referências coletadas na etapa C com base em suas informações de título, resumo e palavras-chave (TAK – *Title, Abstract, Keywords*), foram definidas seis categorias para classificar as publicações de acordo com a maneira em que os temas de IA e análise e garantia de segurança são abordados.

As seis categorias definidas, denominadas C0 até C5, são apresentadas subsequentemente. Ressalta-se que as categorias C1 a C5 não são mutuamente excludentes entre si.

Categoria C0: Engloba referências sem potencial de contribuição com a presente pesquisa por tratarem de assuntos significativamente distintos dos cobertos neste trabalho;

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 10 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Categoria C1: Inclui publicações marginalmente relacionadas à presente pesquisa e que tratam do uso de técnicas de IA para dar suporte à análise de segurança de sistemas de modo *offline* (i.e., desvinculada da execução do sistema);

Categoria C2: Abrange publicações marginalmente relacionadas à presente pesquisa nas quais há evidências de uso de IA em funções relacionadas à segurança de um sistema, mas sem preocupação dos pesquisadores em argumentar como garantir ou demonstrar que eventuais requisitos de segurança sejam atendidos pelas soluções propostas, seja na ausência de falhas, seja na presença destas;

Categoria C3: Trata-se da categoria de publicações que lidam diretamente com a análise e a garantia de segurança de sistemas nos quais há alocação de IA para funções de segurança ou com assuntos correlatos, como atividades de verificação e validação de IA. Correspondem às publicações com maior potencial de contribuição com a presente pesquisa, uma vez que tratam de temas similares.

Duas ressalvas relacionadas à categoria C3 merecem menção neste ponto:

- a) Em vista de sua relação direta com o tema da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, apenas as publicações da categoria C3 são submetidas, na sequência, à análise detalhada prevista na etapa F do método da SLR;
- b) Na etapa D, adotou-se um critério conservador de incluir à categoria C3 referências cujas informações TAK foram consideradas insuficientes para excluí-las de antemão dessa categoria.

Categoria C4: Abarca publicações marginalmente relacionadas à presente pesquisa nas quais são discutidas questões relacionadas à IA em aplicações recentes, sobretudo com enfoque em Indústria 4.0 e seus ramos;

Categoria C5: Corresponde à relação de publicações que tratam do uso de IA em funções críticas em relação à segurança da informação (*security*). Pesquisas pertencentes à categoria C5 são consideradas marginalmente relevantes para a presente pesquisa por dois aspectos principais: (i.) a garantia de segurança da informação (*security*) pode ser condição necessária para a segurança crítica (*safety*) ser demonstrada e (ii.) eventuais abordagens e técnicas de garantia de segurança da informação (*security*) de sistemas com IA podem servir como referência para avanços similares na área de segurança crítica (*safety*).

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 11 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

2.2 QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DA CATEGORIA C3

Na etapa E do método da SLR, foram definidas seis perguntas para compor o questionário utilizado, na etapa F, para extrair o estado da arte da área de análise e garantia de segurança de sistemas com IA das publicações classificadas como C3. Tais perguntas, rotuladas de Q1 até Q6, são as seguintes:

Questão Q1: Qual o objetivo da pesquisa?

Questão Q2: Quais técnicas de IA foram consideradas na pesquisa?

Questão Q3: De que forma o tema de análise e garantia de segurança de sistemas com IA foi considerado no estudo?

Questão Q4: Quais resultados foram obtidos na pesquisa?

Questão Q5: Quais limitações e sugestões para trabalhos futuros foram identificadas pelos autores?

Questão Q6: Que outros pontos fortes e fracos da pesquisa foram identificados durante a avaliação semântica do texto completo?

2.3 ÍNDICE DE QUALIDADE (Q) DAS PUBLICAÇÕES DA CATEGORIA C3

Em função das respostas às perguntas do questionário definido no item 2.2, atribui-se a cada publicação da categoria C3 um índice de qualidade (Q) que simboliza o grau de relevância e contribuição de cada referência à área de análise e garantia de segurança de sistemas com IA. Esse índice corresponde a um número inteiro no intervalo [0; 6] e é definido da seguinte forma:

Q = 0: Publicação sem relevância;

Q = 1: Publicação com relevância fraca;

Q = 2: Publicação com relevância razoável;

Q = 3: Publicação com relevância suficiente;

Q = 4: Publicação com relevância boa;

Q = 5: Publicação com relevância muito boa;

Q = 6: Publicação com relevância forte.

Além dessa classificação, categorias nebulosas que agrupam valores de índice Q com gradações afins também foram definidas para orientar análises resultantes da SLR, exploradas ao longo das próximas seções deste relatório. Os grupos de índice Q definidos com essa finalidade são os seguintes:

- a) **Publicações de Baixa Relevância:** Compreendem as publicações da categoria C3 qualificadas com $Q = 0$ e $Q = 1$;

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 12 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- b) **Publicações de Média Relevância:** Compreendem as publicações da categoria C3 qualificadas com $Q = 2$ e $Q = 3$;
- c) **Publicações de Alta Relevância:** Compreendem as publicações da categoria C3 qualificadas com $Q = 4$, $Q = 5$ e $Q = 6$.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 13 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS RESULTADOS DA SLR

A última iteração da SLR executada durante a presente pesquisa baseia-se em referências coletadas de todos os mecanismos de busca definidos na etapa B da SLR até 18 de Janeiro de 2022. Com base nesses resultados, a etapa C da SLR permitiu identificar 3444 publicações não duplicadas que atendem aos critérios de busca definidos por meio da LBSLR definida na etapa A da SLR.

Entre essas 3444 referências, o filtro semântico TAK (etapa D da SLR) levou à classificação de 2735 delas (79,41% do total) na categoria C0, correspondente a publicações sem relevância para a finalidade da presente pesquisa. As 709 publicações restantes (20,59% do total) foram subdivididas entre as categorias C1 a C5 da seguinte forma:

- Categoria C1:** 341 referências (48,10% das 709 referências “não C0”);
- Categoria C2:** 334 referências (47,11% das 709 referências “não C0”);
- Categoria C3:** 208 referências (29,34% das 709 referências “não C0”);
- Categoria C4:** 24 referências (3,39% das 709 referências “não C0”);
- Categoria C5:** 20 referências (2,82% das 709 referências “não C0”).

Como as publicações consideradas na SLR estendem-se até 18/01/2022, o ano de 2022 é desconsiderado de parte das análises bibliométricas apresentadas deste ponto em diante para evitar eventuais distorções causadas pela incompletude dos dados do ano e, sobretudo, por eventuais previsões que podem ser feitas para prever o comportamento das publicações até o final de 2022.

Os gráficos apresentados entre a Figura 2 e a Figura 6 evidenciam a evolução da quantidade de publicações das categorias C1 a C5 ao longo do tempo e permitem notar significativa tendência de crescimento da quantidade de publicações especialmente a partir de 2017 em todas as categorias. Também se percebe uma ligeira queda nas publicações de praticamente todas as categorias em 2021, mas mantendo-se em patamares superiores aos de 2019 e, portanto, de forma insuficiente para caracterizar um desarrefecimento na efervescência das pesquisas correlatas. Em todos os gráficos da Figura 2 até a Figura 6, as linhas contínuas indicam a evolução da quantidade de publicações cada categoria a cada ano (interligando os pontos de cada ano), e as linhas tracejadas representam a média móvel dessa quantidade em janelas de tempo de três anos.

Figura 2 – Evolução das Publicações da Categoria C1 de 1986 até 2021: Números Absolutos e Média Móvel de 3 Anos

Figura 3 – Evolução das Publicações da Categoria C2 de 1986 até 2021: Números Absolutos e Média Móvel de 3 Anos

Figura 4 – Evolução das Publicações da Categoria C3 de 1994 até 2021: Números Absolutos e Média Móvel de 3 Anos

Figura 5 – Evolução das Publicações da Categoria C4 de 2015 até 2021: Números Absolutos e Média Móvel de 3 Anos

Figura 6 – Evolução das Publicações da Categoria C5 de 2013 até 2021: Números Absolutos e Média Móvel de 3 Anos

Por meio da análise dos gráficos da Figura 2 até a Figura 6, é possível notar que as publicações associadas à categoria C1 estiveram presentes de forma razoavelmente constante desde 1986 e foram as primeiras a crescerem de forma mais significativa. Por meio da Figura 2, evidencia-se uma primeira onda de crescimento a partir de 2009 e uma segunda onda, mais vigorosa do que a primeira, de 2019 em diante. Também se nota uma retração na quantidade de publicações da categoria C1 em 2021 (-27,3%, de 66 em 2020 para 48 em 2021), mas este se mantém acima dos níveis de 2019 (35). Esse comportamento permite inferir que a utilização de técnicas de IA como facilitadoras da análise de segurança de sistemas – foco da categoria C1 – é um tema que, apesar de despertar interesse em pesquisas há tempos, floresceu especialmente com os avanços da IA, a partir de meados da década de 2000, e do processamento distribuído de sistemas em aplicações autônomas.

As publicações da categoria C2 apresentaram presença instável até 2006, apesar de ser possível notar uma tendência de leve crescimento notadamente a partir de 2003. Tal crescimento manteve-se aproximadamente estável até o ano de 2014, após o qual se verifica franca ascensão das publicações correlatas. Tal qual no caso da categoria C2, também houve queda na quantidade de publicações da categoria em 2021 (-26,31%, de 76 em 2020 para 56 em 2021), mas este permaneceu acima do nível observado em 2019 (47). Essa tendência é justificada, especialmente, pelo interesse em se aproveitar a IA para resolver problemas que são inerentemente complicados de serem especificados e implementados para exercer funções críticas em relação à segurança em sistemas com alto grau de

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 17 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

autonomia, a exemplo de reconhecimento de obstáculos por veículos autônomos (RAHIMI et al., 2019).

Comportamento análogo ao da categoria C2 estende-se para as publicações da categoria C3 com aproximadamente um a dois anos de atraso em relação aos pontos que demarcam os crescimentos mais notáveis das publicações associadas à categoria. Considera-se que esse atraso relaciona-se ao fato de a comunidade científica inicialmente concentrar-se em viabilizar o uso de IA em funções críticas em relação à segurança – escopo da categoria C2 – e depois lembrar que também é necessário prover meios para se demonstrar que as soluções propostas são efetivamente seguras (domínio da categoria C3). Ademais, a queda no volume de publicações de 2021 é proporcionalmente inferior à observada nas categorias C1 e C2: corresponde a -11,3%, de 53 em 2020 para 47 em 2021, e o patamar de 47 publicações em 2021 é significativamente superior ao observado em 2019 (28).

Por fim, as publicações relacionadas às categorias C4 e C5 iniciam-se de forma significativamente mais recente do que as demais, com registros iniciais em meados da década de 2010. As publicações da categoria C4, referentes à contextualização da segurança na Indústria 4.0, iniciaram-se em 2015 e experimentaram crescimento especialmente de 2019 em diante (inclusive em 2021). Já as publicações da categoria C5, que tratam do uso de IA para resolver problemas de segurança da informação (*security*) com abordagens propícias para reaproveitamento em segurança crítica (*safety*), foram identificadas a partir de 2013 e experimentaram crescimento relevante a partir de 2018. Ambas estabilizaram-se na transição entre 2019 e 2020 (5 publicações por ano) e retornaram aos patamares de 2018 (3 publicações) em 2021.

Em suma, a efervescência na divulgação de pesquisas relacionando as áreas de análise e garantia de segurança e de IA ao longo dos últimos anos (especialmente de 2017 em diante) é uma evidência representativa da significância de pesquisas correlatas a ambas as áreas para preencher lacunas existentes até o momento. Além dos detalhes prévios, os resultados coletados durante a etapa F da SLR permitem extrair outras informações bibliométricas relevantes sobre as publicações da categoria. Esses detalhes são explorados nesta seção do relatório técnico.

3.1 PANORAMA DAS PUBLICAÇÕES DA CATEGORIA C3

Entre as 208 publicações pertencentes à categoria C3, 136 delas (65,4%) fazem parte de anais de eventos, 65 delas (31,3%) foram divulgadas em periódicos e sete (3,4%) correspondem a registros de patentes (SILVA NETO; CUGNASCA, 2022, cap. 7). A análise bibliométrica detalhada desse conjunto de publicações da categoria C3 é estruturada em quatro tópicos:

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 18 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- a) Na seção 3.2, apresenta-se uma análise que combina a quantidade de publicações, o índice Q e os autores das publicações da categoria C3 com o objetivo de se identificar pesquisadores proeminentes na área;
- b) Na seção 3.3, uma análise análoga à da seção 3.2 é realizada para identificar periódicos potencialmente importantes para divulgar publicações relacionadas à categoria C3;
- c) Na seção 3.4, uma análise análoga às das seções 3.2 e 3.3 é realizada para identificar os eventos potencialmente mais importantes para divulgar publicações relacionadas à categoria C3;
- d) Por fim, na seção 3.5, uma análise análoga às das seções 3.2 até 3.4 é realizada para identificar as características principais de patentes relacionadas a avanços científico-tecnológicos relacionados à categoria C3.

3.2 ANÁLISE CRUZADA ENTRE QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES, ÍNDICE Q E AUTORES DAS PUBLICAÇÕES DA CATEGORIA C3

Com o objetivo de se identificar os autores mais proeminentes na área de análise e garantia de segurança de sistemas dotados de IA, foi realizada uma análise correlacionando cada autor de publicações da categoria C3 a três métricas: o índice Q médio de suas publicações, a quantidade total de suas publicações na categoria C3 e a quantidade dessas publicações que receberam valor de índice Q de alta relevância (i.e., $Q \geq 4$).

O gráfico da Figura 7 apresenta, em ordem decrescente de índice Q médio, os principais resultados dessa análise. No gráfico, foram incluídos autores que atendem pelo menos um dos três critérios subsequentes, selecionados devido à importância que representam em relação ao objetivo da análise bibliométrica em questão:

- a) Presença de ao menos três publicações na categoria C3;
- b) Presença de pelo menos uma publicação na categoria C3 que tenha sido avaliada como de alta relevância ($Q \geq 4$);
- c) Presença de índice Q médio maior do que 3.

Figura 7 – Resultados da Análise Cruzada de Publicações, Índice Q e Autores das Publicações da Categoria C3

Com o objetivo de melhorar a legibilidade do gráfico da Figura 7, sempre que ao menos dois autores compartilham os mesmos valores das três métricas prévias, eles foram incluídos em classes de equivalência. Na Figura 7, são identificadas sete classes de equivalência de autores, denominadas “Grupo A” até “Grupo K”, cujos respectivos representantes são detalhados na Tabela 1 e na Tabela 2.

Tabela 1 – Relação de Autores dos Grupos B, C, D, F, G, H, I e K da Figura 7

Grupo B	Grupo C	Grupo D	Grupo F	Grupo G	Grupo H	Grupo I	Grupo K
K. Czarnecki	G. J. Pappas	E. Tang	J. Liu	M. N. Zeilinger	A. Carron	A. Corso	D. Meltz
L. Gauerhof	M. Fazlyab	F. Flammini	J. Sun	R. Hawkins	K. P. Wabersich	H. Zheng	H. Guterman
R. Salay	M. Morari	M. Sha	S. Burton		L. Ma	J. Chen	S. Kabir
		Q. Chen	S. Wang		M. Kwiatkowska	R. Lee	
		Q. Zhao			X. Huang	S. Zhang	
		W. Lin			X. Xie	W. Li	
		X. Li			Y. Liu		
		Z. Yang					

Tabela 2 – Relação de Autores dos Grupos A, E e J da Figura 7

Grupo A	Grupo E		Grupo J	
A. Knoll	A. B. Hocking	J. V Deshmukh	A. Banerjee	M. D’Angelo
A. Rohatschek	A. Baldovin	J. Whitehouse	A. Easwaran	M. G. Madden
B. J. Taylor	A. Claviere	J. Whittlestone	A. K. Akametalu	M. Hussain
B. Yang	A. Dubey	J. Yang	A. Schwaiger	M. Machin
C. Paterson	A. Grushin	K. Pei	B. Cukic	M. Mladenovski

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 20 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Grupo A	Grupo E		Grupo J	
C. Picardi	A. H. A. Anderegg	K. S. Wasson	B. Lee	M. Pavone
C. Smith	A. Maheshwari	K. Wardega	B. Tearle	M. Roy
D. T. Phan	A. Sahu	M. Angus	B. Xue	M. Unterreiner
E. Denney	A. Tyagi	M. Bronz	C. Brogle	M. Wu
F. Blank	B. B. Sethy	M. Cleaveland	C. Lazarus	M. Z. Kwiatkowska
F. Huger	B. Knie	M. Lopez Diego	C. Wu	M. Zhang
G. Pai	C. E. Tuncali	M. Paulitsch	D. Flynn	N. Ali
H. Hu	C. Garion	M. Rahimi	D. Gregory	P. Becker
J. Austin	C. Hartsell	M. Wagner	E. Fuller	P. Schleiss
J. Muse	C. Pagetti	M. Watanabe	F. U. Muram	Q. Li
K. Rattan	C. Huang	M. Wolf	G. Jaeger	R. Nardone
L. Pullum	D. Lv	N. C. Oza	G. Vachtsevanos	S. Gupta
L. Scwharz	D. Miller	N. Mahadevan	H. Hansson	S. K. S. Gupta
L. Zhang	D. Stojcsics	O. Sokolsky	H. Thane	S. Kaynama
M. H. Osman	D. Wolf	P. Koopman	I. Kurzidem	S. Marrone
M. Khalili	E. Acar-Celik	P. Sarathy	I. Lamrani	S. Oh
M. Koren	E. Asselin	Q. Zhu	I. Ullah	S. Punnekkat
M. Mock	E. Baskaya	R. Chen	J. E. Hai Koh	S. Stober
M. Sarvi	E. Wozniak	R. Rosales	J. G. Lopez	S. Usanavasin
N. Jansen	F. Cai	R. Samanta	J. Gillula	S. Yerramalla
N. Paoletti	F. Martínez-Plumed	R. Yan	J. Han	S. Zug
N. Rajabli	G. Hou	S. Avin	J. He	T. Braunl
R. J. Moss	H. Ito	S. Baruah	K. L. Lim	T. Drage
R. Nardone	H. J. Putzer	S. Cook	K. Leung	T. Graeber
S. A. Smolka	H. Kim	S. Jagannathan	K. Salako	T. Zhou
S. Ballingall	H. Liang	S. Jana	L. Strigini	V. Robu
S. D. Stoller	H. Wu	S. Kokaly	M. A. Javed	W. Ruan
S. Dey	H. Xi	S. Ó Héigeartaigh	M. Balchanos	X. Zhao
S. Qu	H. Zhang	S. Raafatnia	M. Caporuscio	Y. Wu
S. Scholz	H. Zhou	S. Ramakrishna		
S. Shafaei	H. Zhu	T. A. Beyene		
S.-W. Lee	I. Lee	T. Cui		
T. Stauner	I. Ruchkin	T. Dobberphul		
V. Vittorini	J. Athavale	T. Samann		
X. Qiu	J. C. Rowanhill	T. Tang		
X. Zhang	J. F. Boulineau	T. Watanabe		
Y. Hagiwara	J. Fan	U. D. Ferrell		
Y. Jia	J. Gluck	V. Rocco		
	J. H. Gillula	W. Kong		
	J. Hernández-Orallo	X. Lin		
	J. Kapinski	Y. Ji		
	J. L. C. Guo	Y. Wang		
	J. Nanda	Y. Xiang		

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 21 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

A partir da Figura 7, nota-se que os autores do Grupo A obtiveram o maior índice Q médio (6,0) devido a uma única publicação que atingiu máxima classificação de relevância dentro do escopo da SLR. Os pesquisadores Z. Kurd e T. Kelly, classificados com o segundo (5,75) e o quarto (5,2) maiores índices Q médios, respectivamente, atingiram tais patamares de índice Q médio especialmente em função de suas publicações conjuntas de 2004 a 2007, relacionadas à avaliação de segurança de sistemas baseados em redes neurais (KURD; KELLY; AUSTIN, 2007; KURD; KELLY, 2004, 2005, 2007). T. Kelly também obteve uma quinta publicação, de média relevância, na categoria C3 (ALEXANDER; KELLY, 2013).

Os autores que integram o Grupo B obtiveram o terceiro maior índice Q médio (5,33), com cada autor atingindo índice Q de alta relevância em todas as suas três publicações. O quinto maior índice Q médio (5) foi atingido pelos autores do Grupo C, com três publicações na categoria C3 e dois deles com índice Q de alta relevância. Os autores dos Grupos D e E também obtiveram mesmo índice Q médio, mas com diferenças em relação às demais métricas: os autores do Grupo D possuem duas publicações na categoria C3 e ambas com alta relevância, ao passo que os autores do Grupo E apresentam uma única publicação (de alta qualidade) na categoria C3.

Na sequência, com índices Q médios situados entre 4 e 5, situam-se, em ordem decrescente de índice Q médio, os autores dos Grupos F até J. As diferenças entre eles recaem, sobretudo, nas métricas de quantidade de publicações da categoria C3:

- a) Todos os autores do Grupo F possuem duas publicações de alta relevância entre as duas pertencentes à categoria C3;
- b) Todos os autores do Grupo G possuem duas publicações de alta relevância entre as três pertencentes à categoria C3;
- c) Todos os autores do Grupo H apresentam duas publicações na categoria C3 e, apesar de ambas atingirem índice Q de alta relevância, pelo menos uma delas possui relevância inferior à obtida pelas publicações dos autores do Grupo F;
- d) Todos os autores do Grupo I possuem uma única publicação de alta relevância entre as duas pertencentes à categoria C3;
- e) Por fim, todos os autores do Grupo J possuem uma única publicação na categoria C3, e esta atinge alta relevância (Q = 4).

Índices Q médios pertencentes ao intervalo [3,0; 4,0] foram atingidos por nove autores – I. Habli, X. Chen, T. T. Johnson, M. J. Kochenderfer, H.-D. Tran, W. Xiang, C. J. Tomlin, Y. Zhang, and P.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 22 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Musau – que possuem pelo menos três publicações na categoria C3 e ao menos uma delas com qualificação de alta relevância.

Por fim, os demais autores representados no gráfico da Figura 7 caracterizam-se pela ausência de publicações de alta relevância na categoria C3. Esse comportamento relaciona-se especialmente ao fato de as publicações de tais autores terem sido conservadoramente classificadas em C3 na etapa D da SLR (filtro semântico TAK) pelo fato de as informações TAK induzirem à presença de temas relevantes à análise e à garantia de segurança de sistemas com IA. Durante a avaliação dos textos completos (etapa F da SLR), no entanto, verificou-se que as pesquisas têm pouca relação com a área, tratando majoritariamente de sistemas adaptativos sem levar em consideração IA (P. Liggesmeyer, D. Schneider e M. Trapp) ou do uso de IA em sistemas críticos em relação à segurança sem aprofundamento em aspectos de análise e garantia de segurança (S. Müller e autores do Grupo G).

3.3 ANÁLISE CRUZADA ENTRE QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES, ÍNDICE Q E PERIÓDICOS DAS PUBLICAÇÕES DA CATEGORIA C3

Uma análise análoga à realizada na seção 3.2 para autores também foi realizada com o propósito de identificar os principais periódicos relacionados à divulgação de pesquisas que correlacionam os temas de análise e garantia de segurança e IA. Métricas equivalentes às definidas na seção 3.2, mas contextualizadas em relação a periódicos em vez de autores, foram adotadas para tal finalidade.

O resultado da análise das publicações da categoria C3 em periódicos é sumariado no gráfico da Figura 8. Os dados são apresentados ordenando-se os periódicos em ordem decrescente de índice Q médio e compreendem periódicos que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios:

- a) Periódico apresenta pelo menos duas publicações na categoria C3;
- b) Periódico apresenta pelo menos uma publicação de alta relevância ($Q \geq 4$) na categoria C3;
- c) O índice Q médio das publicações do periódico é de pelo menos 3.

Para aumentar a legibilidade do gráfico da Figura 8, quaisquer periódicos que compartilham exatamente os mesmos valores das três métricas adotadas para avaliá-los bibliometricamente foram agrupados em classes de equivalência. Especificamente no caso da Figura 8, pode-se identificar a presença de quatro dessas classes, denominadas “Grupo A” até “Grupo D” e detalhadas na Tabela 3 com os nomes dos periódicos que as compõem.

Os resultados apresentados na Figura 8 evidenciam que o máximo valor de índice Q médio (6,0) foi atingido pelos quatro periódicos do Grupo A, que compreendem uma única publicação na categoria

C3 com máximo índice Q de relevância. Na sequência, com índice Q médio igual a 5,0, constam os periódicos dos Grupos B e C, cujas publicações também são integralmente de alta relevância e que diferem entre si apenas em relação à quantidade de publicações na categoria C3: duas para os periódicos do Grupo B e uma única para o Grupo C.

Figura 8 – Resultados da Análise Cruzada de Publicações, Índice Q e Periódicos das Publicações da Categoria C3

Tabela 3 – Relação de Periódicos dos Grupos A até D da Figura 8

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo D	
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering	IEEE Transactions on Automatic Control	ACM Transactions on Embedded Computing Systems	Automated Software Engineering	IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems
Journal of Systems and Software	Methods and Procedures for the Verification and Validation of Artificial Neural Networks	Advances in Neural Information Processing Systems	Future Generation Computer Systems	Information and Software Technology
Neural Computing and Applications		Applied Sciences	IEEE Robotics and Automation Letters	Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications
SAE International Journal of Advances and Current Practices in Mobility		SAE Technical Papers	IEEE Transactions on Computer-aided Design of Integrated Circuits and Systems	Journal of Systems Architecture
			IEEE Transactions on Control of Network Systems	

Em seguida, o periódico *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems* obteve índice Q médio de 4,5 a partir de duas publicações de alta relevância na categoria C3. Ele é seguido pelo

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 24 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

periódico *Journal of Artificial Intelligence Research* e pelos periódicos do Grupo D, que atingiram índice Q médio de 4,0. A diferença entre eles é a de que o periódico *Journal of Artificial Intelligence Research* possui duas publicações de alta relevância entre duas publicações na categoria C3, ao passo que todos os periódicos do Grupo D possuem uma única publicação, de alta relevância, na categoria C3.

Na sequência, com índices Q médios no intervalo [3,0; 4,0[, há quatro periódicos. Tanto *IEEE Access* como *Formal Aspects of Computing* figuram com três publicações na categoria C3 e uma delas de alta relevância, mas possuem índices Q médios distintos (3,67 para *IEEE Access* e 3,33 para *Formal Aspects of Computing*). Ainda no mesmo intervalo, são sucedidos pelos periódicos *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* e *Safety Science*, que atingiram índice Q médio de 3.0 por resultados distintos: o periódico do IEEE compreende três publicações na categoria C3 e duas delas de alta relevância, ao passo que *Safety Science* possui duas publicações na categoria C3 e nenhuma delas atingiu alta relevância.

Por fim, a relação de periódicos apresentados no gráfico da Figura 8 é encerrada com os periódicos *Reliability Engineering and System Safety* e *Accident Analysis and Prevention*, publicado pela Elsevier. O periódico do *Reliability Engineering and System Safety* obteve índice Q médio de 2,5 como resultado de quatro publicações na categoria C3 e uma delas atingindo alta relevância. O periódico *Accident Analysis and Prevention*, por sua vez, obteve índice Q médio de apenas 0,5 com suas duas publicações da categoria C3 (nenhuma das quais atingindo alta relevância). O desempenho de ambos os periódicos – com destaque especial para *Accident Analysis and Prevention* – decorre especialmente dos critérios conservadores de incluir publicações à categoria C3 durante a etapa D da SLR (filtro semântico TAK) sempre que as informações TAK das respectivas publicações não eram suficientes para garantir a não pertinência delas à categoria C3.

3.4 ANÁLISE CRUZADA ENTRE QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES, ÍNDICE Q E EVENTOS DAS PUBLICAÇÕES DA CATEGORIA C3

O mesmo método de análise bibliométrica adotado nas avaliações apresentadas nas seções 3.2 e 3.3 – incluindo as métricas empregadas com essa finalidade – também foi adotado para avaliar a proeminência de eventos científicos em divulgar pesquisas que tratem dos temas de análise e garantia de segurança de sistemas com IA.

O produto da avaliação das publicações da categoria C3 que constam em anais de eventos científicos é apresentado na Figura 9 e detalhado ao longo desta seção do relatório. O gráfico da Figura 9 foi

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 25 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

organizado ordenando-se os eventos em ordem decrescente de índice Q médio e compreendem eventos que satisfazem pelo menos um dos seguintes critérios:

- a) Evento apresenta pelo menos duas publicações na categoria C3 reunindo-se todas as suas edições;
- b) Evento apresenta pelo menos uma publicação de alta relevância ($Q \geq 4$) na categoria C3 reunindo-se todas as suas edições;
- c) O índice Q médio das publicações do evento, reunindo-se todas as suas edições, é de pelo menos 3.

Para melhorar a legibilidade do gráfico da Figura 9, foram criadas classes de equivalência para agrupar os eventos que compartilham exatamente os mesmos valores das três métricas adotadas na presente análise bibliométrica. Especificamente no caso da Figura 9, notam-se cinco classes de equivalência, denominadas “Grupo A” até “Grupo F” e detalhadas na Tabela 4 com os nomes dos eventos que as compõem.

Figura 9 – Resultados da Análise Cruzada de Publicações, Índice Q e Eventos das Publicações da Categoria C3

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 27 / 74	Revisão: 1
---	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

Tabela 4 – Relação de Eventos dos Grupos A até F da Figura 8

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo D	Grupo E	Grupo F
Design Automation Conference	AIAA Scitech Forum	CONCUR	ICCAD	AITest	IEE Colloquium on Knowledge-Based Systems for Safety Critical Applications
DSN	DATE	ETF A	IEEE Intelligent Vehicles Symposium	ASSURE	ISSREW
	ECAI	IJCAI	NFM	ESREL	
	FMCAD			ICUAS	
	HSCC				
	IEEE International Conference on Robotics and Automation				
	ISSRE				
	LARS/SBR/WRE				
	PAIS				
	REW				
	SEAMS				

De acordo com os resultados apresentados na Figura 9, os eventos dos Grupos A e B atingiram o melhor desempenho em relação ao índice Q médio (5,0), decorrente da totalidade de suas publicações da categoria C3 serem de alta relevância. O total de publicações é de duas para cada evento do Grupo A e de uma para cada evento do Grupo B.

Os eventos dos Grupos A e B são seguidos por *AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference*, cujo índice Q médio de 4,8 decorre de 5 publicações na categoria C3 – todas de alta relevância. Na sequência, compartilhando índice Q médio de 4,0 e uma única publicação de alta relevância na categoria C3, constam o evento *IEEE Conference on Decision and Control* e todos os eventos do Grupo C. As diferenças entre eles estão apenas da quantidade total de artigos na categoria C3: são três para o evento *IEEE Conference on Decision and Control* e apenas uma para cada evento do Grupo C.

O evento *CEUR Workshop* sucede-os em ordem decrescente de índice Q médio, atingindo 3,67 por meio de suas seis publicações na categoria C3, quatro das quais classificadas como de alta relevância. *CEUR Workshop* é acompanhado por *SAFECOMP*, que possui índice Q médio de 3,65 resultantes de um total de 20 publicações na categoria C3 e 12 das quais de alta relevância. As quantidades de publicações relacionadas ao evento *SAFECOMP* permitem inferir que *SAFECOMP* destaca-se como evento proeminente na divulgação de pesquisas que relacionam IA e análise e garantia de segurança de sistemas, visto que *SAFECOMP* possui mais que o dobro do total das publicações C3 do segundo evento com mais publicações dessa categoria (*ITSC*, com 8 publicações) e mais que o dobro das publicações avaliadas como de alta relevância que o segundo colocado nesse quesito (*AIAA/IEEE*

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 28 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Digital Avionics Systems Conference, com 5 publicações).

Seguindo com a ordem decrescente de índice Q, SAFECOMP é sucedido pelo evento CAV e pelos eventos do Grupo D, que obtiveram índice Q médio de 3,0. Todos compartilham a característica de possuírem uma única referência de alta relevância na categoria C3 e diferenciam-se na quantidade total de publicações da categoria: três para CAV e duas para cada evento do Grupo D. *IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems* e EDCC também possuem uma publicação de alta relevância na categoria C3, mas obtiveram índice Q médio de ao menos 2,0 e diferem entre si na quantidade total de publicações da categoria C3: ao todo, cinco associadas a EDCC e duas a *IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*.

Por fim, com índices Q médio situados entre 1,625 e 0,5, constam, em ordem decrescente de índice Q médio, ITSC, os eventos dos Grupos E e F e, por fim, MODELS-C. Todos os eventos prévios caracterizam-se por possuírem ao menos duas publicações na categoria C3 e nenhuma delas atingindo alta relevância. Tal desempenho decorre especialmente dos critérios conservadores de incluir publicações à categoria C3 durante a etapa D da SLR (filtro semântico TAK) sempre que as informações TAK das respectivas publicações não eram suficientes para garantir a não pertinência delas à categoria C3.

Outra característica a ser salientada relaciona-se ao fato de algumas edições de alguns eventos terem sido realizadas paralelamente a outros eventos e compartilharem os mesmos anais, levando uma publicação a ser contabilizada como integrante de mais de um evento e, dependendo do caso, influenciando a análise bibliométrica aqui apresentada. Entre os eventos destacados no gráfico da Figura 9, salientam-se os seguintes casos de eventos paralelos:

- a) PAIS e ECAI realizados de forma conjunta em 2020, com uma publicação compartilhada entre ambos (HERNÁNDEZ-ORALLO et al., 2020);
- b) ASSURE, DECSoS, SASSUR, STRIVE, WAISE e SAFECOMP realizados de forma conjunta em 2018, com uma publicação compartilhada entre todos os eventos (SCHIRMER et al., 2018);
- c) LARS, SBR e WRE realizados de forma conjunta em 2018, com uma publicação compartilhada entre todos os eventos (WATANABE; WOLF, 2018);
- d) ASSURE e SAFECOMP realizados de forma conjunta em 2015, com uma publicação compartilhada entre ambos (MÜLLER; LIGGESMEYER, 2015).

Expandindo-se a mesma análise para o universo de todas as publicações derivadas de eventos,

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 29 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

identificam-se os seguintes casos adicionais de eventos concorrentes:

- a) MAPL e PLDI realizados conjuntamente em 2018, com uma publicação compartilhada entre ambos os eventos (XUE; VENKATARAMANI; LAN, 2018);
- b) SCIS e ISIS realizados conjuntamente em 2018, com uma publicação compartilhada entre ambos os eventos (SABALIAUSKAITE et al., 2018);
- c) SmartWorld, SCALCOM, UIC, ATC, CBDCOM, IOP e SCI realizados conjuntamente em 2017, com uma publicação compartilhada entre todos os eventos (MONKHOUSE et al., 2017).

3.5 ANÁLISE CRUZADA ENTRE QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES, ÍNDICE Q E PATENTES RELACIONADAS À CATEGORIA C3

Abordagem análoga à adotada nas seções 3.2 até 3.4 foi utilizada na análise bibliométrica das patentes incluídas à categoria C3 com o objetivo de identificar a tendência do desenvolvimento tecnológico nas áreas de análise e garantia de segurança de sistemas dotados de IA. Com base nas mesmas métricas empregadas nas análises anteriores (i.e., índice Q médio, quantidade geral de publicações e quantidade de publicações de alta relevância), construiu-se o gráfico da Figura 10 para condensar os resultados obtidos.

Figura 10 – Resultados da Análise Cruzada de Patentes e Índice Q da Categoria C3

A Figura 10 evidencia a existência de seis patentes chinesas (CHEN; CHEN; ZHENG, 2021; CHEN; JIN; ZHENG, 2021; QIU et al., 2021; WU; WU, 2021; XIE; MA; LIU, 2020b, 2020a) e de uma patente norte-americana (OBORIL; BUERKLE, 2020) relacionadas à categoria C3. Cinco das seis patentes chinesas foram classificadas como altamente relevantes à temática de análise e garantia de

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 30 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

segurança de sistemas dotados de IA, e o índice Q médio das patentes chinesas é igual a 4.33. Já a patente dos EUA foi classificada como de média relevância, correspondente ao índice Q médio de 2,0 observado na Figura 10.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 31 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

4 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTADO DA ARTE DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os primeiros estudos científicos que abordam o uso de IA em aplicações críticas em relação à segurança datam da segunda metade da década de 1980 e relacionam-se a mecanismos de suporte à tomada de decisão sobre falhas mediante sistemas baseados em conhecimento e notadamente em aplicações nucleares (CHO, 1987; ERDMANN; SUN, 1988; MANCINI, 1986; UHRIG, 1988; WASHIO et al., 1986). Desde então, pesquisas que combinam as áreas de IA e de análise e garantia de segurança não só evoluíram significativamente em relação às aplicações de interesse e à abrangência de seus próprios objetivos, mas também se avolumaram especialmente na segunda metade da década de 2010, como sustentado pelas evidências apresentadas no capítulo 3. Essa evolução decorreu, sobretudo, do potencial de maior autonomia dos sistemas de engenharia para desempenhar funções críticas em relação à segurança, resultante dos avanços científico-tecnológicos de sensoriamento e processamento de dados propiciado, especialmente, nas décadas de 2000 e 2010.

O estado da arte da área de análise e garantia de segurança de sistemas com IA, correspondente ao escopo desta seção do relatório, é abordado em quatro etapas, definidas em função das categorias C1 a C5 das publicações obtidas por meio da SLR. A ordenação das etapas de apresentação do estado da arte da área de análise e garantia de segurança de sistemas com IA decorre da sequência temporal de maturidade do tema, estudado no levantamento bibliométrico do capítulo 3, e do grau de afinidade de cada categoria de publicação com o cerne da análise e da garantia de segurança de sistemas com IA.

Salienta-se que o estado da arte diretamente relacionado à análise e à garantia de segurança de sistemas com IA propriamente dita – correspondente ao panorama extraído por meio das publicações pertencentes à categoria C3 da SLR – não é abordado no presente relatório pelo fato de o tema já ser coberto na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto.

Inicialmente, trata-se de um panorama das categorias C1, C4 e C5, que compartilham entre si relações marginais com a análise e a garantia de segurança de sistemas com IA e, ao serem tratadas como um conjunto, representam as publicações iniciais que juntam ambas as áreas (notoriamente a categoria C1). A inclusão do panorama dessas publicações é considerada relevante para o trabalho de pesquisa porque contribuem com a análise e a garantia de segurança de sistemas com IA devido à similaridade das aplicações envolvidas e às abordagens utilizadas nas pesquisas, passíveis de reaproveitamento com um enfoque distinto. A contribuição das publicações das categorias C1, C4 e C5 ao estado da arte da área de análise e à garantia de segurança de sistemas com IA é abordada nas seções 4.1, 4.2 e 4.3, respectivamente.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 32 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Em seguida, na seção 4.4, procede-se à contextualização das publicações pertencentes à categoria C2, relacionada ao uso de técnicas de IA em sistemas críticos em relação à segurança sem preocupação explícita em se formalizar que os produtos das pesquisas atendem a requisitos de segurança. Considera-se que pesquisas relacionadas à categoria C2 são relevantes para a área de análise e à garantia de segurança de sistemas com IA especialmente por indicarem tendências de como utilizar IA em aplicações relacionadas à segurança e, portanto, sinalizar aplicações e técnicas de IA que podem se beneficiar de métodos para analisar e garantir a aderência aos respectivos requisitos de segurança.

4.1 CATEGORIA C1: IA PARA SUPORTE À ANÁLISE DE SEGURANÇA DE SISTEMAS

As primeiras pesquisas a relacionarem as áreas de IA e segurança tratam do uso de técnicas de IA por analistas e engenheiros de segurança para automatizar parte de suas atividades em avaliar se os requisitos de segurança do sistema são efetivamente atingidos. A principal característica compartilhada por essas pesquisas é a de que as técnicas de IA estão desvinculadas da operação do sistema (i.e., são utilizadas de modo *offline* durante sua análise) e são usadas para aperfeiçoar a análise de segurança de um sistema por analistas e engenheiros humanos.

O primeiro registro identificado de pesquisas desta categoria consta de 1986 e trata de como dados de operação de reatores nucleares podem ser usados para dar suporte à modelagem e ao acompanhamento desses sistemas, incluindo uso de IA para tais finalidades (MANCINI, 1986). Tal como já evidenciado na Figura 2 (seção 3), publicações pertencentes a esta categoria estão entre as mais antigas detectadas por meio da SLR, fizeram-se presentes com pelo menos uma publicação desde 1986 (com exceção de 1990) e experimentaram duas ondas de crescimento notáveis: uma a partir da segunda metade da década de 2000 e outra, mais robusta, a partir de 2019.

Ao longo de todo o período de tempo analisado como parte da SLR, notam-se duas vertentes principais de pesquisas relacionadas ao uso de IA para suporte à análise de segurança de sistemas. A primeira é a de uso de sistemas com IA para apoiar a tomada de decisão humana a partir do monitoramento, da predição de falhas e da detecção de potenciais eventos inseguros de um sistema crítico em relação à segurança, com vistas ao suporte à operação humana ou à manutenção preditiva. Já a segunda, por sua vez, lida com o uso de técnicas de IA para automatizar atividades intrínsecas a processos típicos de análise de segurança, como análises de perigos, riscos e modos de falhas baseadas em técnicas consagradas, como HAZOP, FTA e FMECA, ou métodos criados aproveitando-se de benefícios introduzidos pela IA, com destaque para pesquisas realizadas por H. Hadj-Mabrouk para a análise de segurança de software, fatores humanos e regras de negócio de transporte metro-ferroviário. Na Tabela 5, são apresentadas algumas das publicações notáveis de cada uma das vertentes de

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 33 / 74	Revisão: 1
---	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

pesquisa mencionadas neste parágrafo.

Tabela 5 – Relação de Referências das Vertentes Temáticas de Pesquisas da Categoria C1

Tema da Pesquisa	Referências Destacadas
Apoio à tomada de decisão humana para operação e manutenção preditiva de sistemas	Fox et al. (1994) Kang e Kang (2016) Luxhøj (2000) Marseguerra, Ricotti e Zio (1995) Moradi et al. (2020) Poucet e Petersen (1988) Puranik, Jimenez e Mavris (2017) Puranik e Mavris (2020) Wallace et al. (1987) Li et al. (2021)
IA utilizada em HAZOP	Srinivasan et al. (1998) Srinivasan e Venkatasubramanian (1998a, 1998b) Wu et al. (2014)
IA utilizada em FTA	Bartlett e Andrews (2002) Linard et al. (2020) Möhrle et al. (2015, 2017) Purba et al. (2010a) Shi, Song e Li (2010) Song, Shi e Li (2009) Xie, Xue e Xi (1993) Zeller e Hoefig (2017) Zhang et al. (2020b)
IA utilizada em FMECA	Ahmed e Gu (2020) Cichocki e Górski (2003) Rauschenbach e Nuffer (2020) Stanojević e Ćirović (2020) Yang, Bonsall e Wang (2008) Zaman et al. (2014)
Métodos de análise de segurança baseados no uso de IA	Hadj-Mabrouk (2016, 2017a, 2017c, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 2020a, 2020b) Maalel, Mhiri e Hadj-Mabrouk (2011)

Em ambas as vertentes, é possível notar uma alteração das técnicas de IA predominantes nas pesquisas ao longo do tempo: enquanto o uso de sistemas baseados em conhecimento destacou-se especialmente em pesquisas realizadas até o início dos anos 2010, com raras exceções mais recentes, técnicas de aprendizado de máquina, como redes neurais, algoritmos de aprendizado por reforço e modelos

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 34 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Bayesianos para manipular incertezas de dados tornaram-se preponderantes nas pesquisas publicadas desde a primeira onda de crescimento da categoria C1 após lenta emergência na década de 1990. Exemplos de publicações representativas de cada técnica de IA são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Relação de Referências das Técnicas de IA das Pesquisas da Categoria C1

Técnica de IA		Referências Destacadas
	Sistemas baseados em conhecimento	Brooker (2011) Yang e Song (2010) Ahmed e Gu (2020)
Aprendizado de máquina	Redes neurais	Averbukh (1992) Marseguerra et al. (2002) Marseguerra, Nutini e Zio (1994) Marseguerra, Ricotti e Zio (1995) Ranyal e Jain (2020) Ricotti e Zio (1999) Wang et al. (1996) Zhang et al. (2020c)
	Aprendizado por reforço	Bernhard, Pollok e Knoll (2019) Moradi et al. (2020) Radaideh et al. (2021)
	Regressão <i>ridge</i>	Li et al. (2021)
	Modelos Bayesianos para manipular incertezas	Linard et al. (2020) Luxhøj (2015) Rauschenbach e Nuffer (2020)

Ambas as vertentes de pesquisas desta categoria também indicam amplo espectro das aplicações que potencialmente se beneficiam dos resultados obtidos, com destaque, em relação ao volume de publicações disponível, para as áreas de geração e distribuição de eletricidade, transporte de passageiros e cargas e processos industriais. As aplicações de geração e distribuição de eletricidade envolvem usinas nucleares, usinas hidrelétricas, usinas termelétricas e centrais de distribuição de energia elétrica. Na área de transporte de passageiros e cargas, destacam-se a navegação marítima, o transporte aéreo, o transporte metro-ferroviário e o transporte rodoviário. Por fim, na área industrial, salientam-se aplicações envolvendo processos químicos e petroquímicos e atividades processuais gerais.

Além das aplicações prévias, também merecem destaque pesquisas de propósito geral, cujos modelos podem ser empregados em múltiplas aplicações distintas. As principais pesquisas de propósito generalista relacionam-se a sistemas ciberfísicos (CPS – *Cyber-Physical Systems*), sistemas de

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 35 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

sistemas (SoSs – *System of Systems*) e generalidades de processos de análise e garantia de segurança.

Na Tabela 7, são apresentadas referências representativas de cada uma das áreas de aplicação mencionadas nos dois parágrafos anteriores.

Tabela 7 – Relação de Referências das Aplicações Finais das Pesquisas da Categoria C1

Aplicação da Pesquisa		Referências Destacadas
Geração e distribuição de eletricidade	Usinas nucleares	Cho (1987) Huang, Liu e Liu (2015) Kim et al. (2019, 2020) Liu et al. (2020a) Mandelli et al. (2013) Mazrou (2009) Purba et al. (2010b) Radaideh et al. (2021) Yang, Jeong e Park (1994) Zio et al. (2009)
	Usinas hidrelétricas	Onoda, Ito e Hironobu (2007) Onoda, Ito e Yamasaki (2009)
	Usinas termelétricas	Gu et al. (2011, 2012) Liang et al. (2011, 2012)
	Centrais de distribuição de eletricidade	Li et al. (2020) Wen et al. (2019)
Transporte de passageiros e cargas	Navegação marítima	Chen, Mou e Van Gelder (2016) Huang, Nieh e Kuo (2019) Kim (2019) Lei et al. (2017) Talavera Ortiz, Aguasca Colomo e Galván González (2013) Zhang et al. (2020a, 2020c)
	Transporte aéreo	Bosse et al. (2013) Carson et al. (2019) Lee et al. (2020) Luxhøj (2015) Ma, Li e Geng (2019) Oztekin (2015) Pedroni e Zio (2015) Wang e Cao (2010) Zhang et al. (2014)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 36 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Aplicação da Pesquisa		Referências Destacadas
	Transporte metro-ferroviário	Bati e Withington (2019) Bearfield e Marsh (2005) Guo et al. (2018) Hadj-Mabrouk (2017a, 2017b, 2019b, 2019c, 2019e, 2020a) Kaeeni, Khalilian e Mohammadzadeh (2018) Lv et al. (2018) Parkinson, Bamford e Kandola (2016) Ranyal e Jain (2020) Singhal et al. (2020) Zhu et al. (2019)
	Transporte rodoviário	Chen, Chen e Yu (2020) Tian et al. (2019) Wu et al. (2020) Xie et al. (2019)
Processos industriais	Processos químicos e petroquímicos	Arunthavanathan et al. (2021) Ban (2017) Guzman-Urbina e Aoyama (2018) Shi, Song e Li (2010) Song, Shi e Li (2009) Srinivasan e Venkatasubramanian (1998a, 1998b)
	Atividades industriais gerais	Adedigba, Khan e Yang (2017) Dobaj et al. (2018) Garvin e Kimbleton (2021) Khakzad, Khan e Amyotte (2013) Tan, Yew e Low (2012)
Aplicações diversas	Sistemas ciberfísicos (CPSs)	Bujorianu, Bujorianu e Barringer (2009) Chen e Lu (2017)
	Sistemas de sistemas (SoSs)	Alexander, Kazakov e Kelly (2006)
	Generalidades de análise e garantia de segurança	Abdullah e Liu (2013) Alexandrescu et al. (2020) Dorsey et al. (2020) Hadj-Mabrouk (2019a, 2020b) Li et al. (2019a) Linard et al. (2020) Möhrle et al. (2015, 2017)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 37 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Aplicação da Pesquisa	Referências Destacadas
	Štohl e Stibor (2019) Taleb-Berrouane, Khan e Amyotte (2020) Yazdi (2020)

Cabe salientar que as pesquisas enquadradas nesta categoria possuem como característica comum o fato de a IA não afetar diretamente a operação segura de um sistema. Isso decorre de a IA não ser utilizada nem durante o processamento (*online*) de funções críticas em relação à segurança, nem como elemento único para sustentar um parecer de análise de segurança que ateste que o sistema-alvo é suficientemente seguro para ser colocado em operação.

4.2 CATEGORIA C4: CONTEXTUALIZAÇÃO DE IA E SEGURANÇA EM APLICAÇÕES DA INDÚSTRIA 4.0

Com a efervescência da Indústria 4.0 em lidar com o uso de IA para incrementar a automação de sistemas críticos em relação à segurança, também se consideram relevantes para a presente pesquisa trabalhos que abordem desafios correlatos dentro do domínio da Indústria 4.0. As publicações incluídas na categoria C4 destacam-se por tratarem de pesquisas que abordam o uso de IA em aplicações críticas em relação à segurança por meio da exposição de problemas não resolvidos, tendências e exemplos de aplicações típicas da Indústria 4.0. Assuntos que podem ter consequências sobre a segurança crítica (*safety*), como a segurança da informação (*security*), também são incluídos nas publicações da categoria C4 com potencial de contribuição para a pesquisa documentada na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto.

Tal como já discutido na seção 3, o volume de publicações da categoria C4 é significativamente mais baixo do que o das categorias C1 a C3 e engloba 20 artigos publicados de 2015 até 2021, sendo 17 deles concentrados no período 2019-2021. Entre os temas tratados por essas publicações, salientam-se a automação de cadeias produtivas (ETZ; FRUHWIRTH; KASTNER, 2020; SATTINGER et al., 2019; SOBB; TURNBULL; MOUSTAFA, 2020), modelagem de comportamento humano por meio de IA (ASKARPOUR et al., 2019; RAMOS et al., 2020) e desafios não resolvidos para o uso de IA em sistemas altamente automatizados ou autônomos, seja com uma abordagem generalista (PARK et al., 2021), seja com foco em aplicações específicas, como transporte (ALESSANDRINI; HOLGUIN; STAM, 2015; COKORILLO, 2020; TAN; TAEIHAGH, 2021), indústria nuclear (HAMER; WATERSON; JUN, 2021) e sistemas hidráulicos (KIM; LEE; KIM, 2019). Os principais desafios apresentados nessas pesquisas referem-se exatamente a como garantir a segurança de sistemas altamente automatizados ou autônomos da Indústria 4.0, especialmente quando a segurança crítica

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 38 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

(*safety*) depende da garantia da segurança da informação (*security*) (SOBB; TURNBULL; MOUSTAFA, 2020), de interação humana (ASKARPOUR et al., 2019) ou de resiliência em ambientes dinâmicos, nos quais a configuração dos sistemas (incluindo suas próprias arquiteturas) altera-se ao longo do tempo, e a segurança deve ser garantida com múltiplas configurações (COKORILLO, 2020; ETZ; FRUHWIRTH; KASTNER, 2020)

Da mesma forma que no caso das pesquisas da categoria C1 (detalhadas na seção 4.1), a relevância dessas publicações para a condução da presente pesquisa deve-se a dois argumentos principais. O primeiro deles é ter contato com eventuais novas aplicações críticas em relação à segurança introduzidas pela Indústria 4.0, ou até mesmo eventuais novos paradigmas para lidar com aplicações clássicas, permitindo melhorar o conhecimento sobre áreas potencialmente beneficiadas pelos resultados da presente pesquisa. O segundo, por sua vez, é incrementar o conhecimento sobre lacunas e potenciais exemplos de técnicas de IA – projetadas ou idealizadas de forma embrionária – para aplicações da Indústria 4.0 que sejam críticas em relação à segurança. Com tal conhecimento, é possível amplificar a abrangência técnica do modelo apresentado na presente pesquisa para auxiliar no preenchimento de ao menos parte das lacunas identificadas.

4.3 CATEGORIA C5: IA APLICADA EM FUNÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (SECURITY) COM IMPACTO SOBRE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY)

A garantia de segurança crítica (*safety*) depende, em determinadas aplicações, de que requisitos de segurança da informação (*security*) sejam atendidos. Essa necessidade torna-se mais evidente especialmente em sistemas críticos em relação à segurança (*safety*) cuja operação dependa de redes de comunicação compartilhadas, como no conceito de Internet das Coisas (IoT – *Internet of Things*), pertencente ao arcabouço da Indústria 4.0. Por esse motivo, pesquisas que porventura tratem de temas de segurança da informação (*security*) em sistemas com IA, ainda que de forma direta ou indiretamente desvinculada da Indústria 4.0, também são considerados relevantes para os propósitos da presente pesquisa.

Tal como já discutido na seção 3, foram identificadas 17 publicações da categoria C5, que se estendem de 2013 até 2020. As duas principais abordagens das pesquisas dessa categoria relacionam-se ao uso de IA para a garantia de segurança da informação (*security*) (DEMIDOV et al., 2018; WANG et al., 2019) e à garantia de que sistemas com IA atendam a requisitos de segurança da informação (CHU et al., 2020; LICHTER; WOLF, 2020; LINK et al., 2018; PIÈTRE-CAMBACÉDÈS; BOUISSOU, 2013). Entre as técnicas adotadas e que podem ser aproveitadas, para fins de fertilização cruzada com a área de segurança crítica (*safety*), destacam-se modelos de IA adversários para desafiar

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 39 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

a IA de sistemas, como as Redes Adversárias Generativas (GANs – *Generative Adversarial Networks*) (FOURNARIS; LALOS; SERPANOS, 2019), e técnicas de aumento de robustez a ataques de falseamento de informação (ELNAGGAR; BEZZO, 2018).

4.4 CATEGORIA C2: IA UTILIZADA EM FUNÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA

O uso de IA para sistemas de engenharia desempenharem funções críticas em relação à segurança foi aventado ainda em 1986, mesmo ano em que também foram registradas as primeiras pesquisas relativas ao uso de IA para suporte à análise de segurança de modo *offline* (i.e., fora do tempo de execução dos sistemas), já exploradas na seção 4.1. As primeiras publicações da categoria C2 também compartilham com os trabalhos iniciais da categoria C1 duas características: o uso de IA relacionada a sistemas baseados em conhecimento e a aplicação final das pesquisas desenvolvidas, referente ao controle de usinas nucleares (ERDMANN; SUN, 1988; WASHIO et al., 1986). Todavia, ao contrário das primeiras pesquisas da categoria C1, que lidavam com o uso de IA para a análise de segurança de modo *offline* ou ao suporte à manutenção preditiva (CHO, 1987; MANCINI, 1986; WALLACE et al., 1987), os trabalhos de Erdmann e Sun (1988) e de Washio et al. (1986) destacam-se pelo fato de a IA ser empregada para detectar falhas em equipamentos de usinas nucleares a partir de sintomas manifestados por eles para que humanos possam conter potenciais acidentes iminentes. Dessa forma, ambos se relacionam diretamente à garantia da segurança durante o funcionamento das usinas nucleares, contexto no qual eventuais falhas associadas à IA podem ter consequências catastróficas à segurança.

À medida que a área IA ganhou maturidade, as pesquisas pertencentes à categoria C2 evoluíram para IA além de sistemas baseados em conhecimento e em direção à incorporação efetiva da IA em funções de segurança de sistemas computacionais críticos. Nesse cenário, a IA também exerce papel fundamental na garantia da segurança, visto que quaisquer falhas de seu comportamento podem comprometer o funcionamento seguro do sistema em que está inserida e, portanto, levar a consequências catastróficas à preservação da segurança. Pesquisas relacionadas a essa abordagem de uso de IA durante o processamento de funções críticas em relação à segurança são notáveis especialmente nas publicações de 2016 em diante, quando, conforme levantamento bibliométrico apresentado na seção 3, as pesquisas na categoria C2 avolumaram-se de forma expressiva. A maioria dos estudos nesta categoria visa resolver problemas que viabilizem a implantação de autonomia em suas respectivas aplicações alvo (por exemplo, transporte, geração e distribuição de energia ou operação de cadeias produtivas).

O primeiro registro de publicação científica de uso de IA para que um sistema de engenharia

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 40 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

desempenhe, por meio da IA, funções críticas em relação à segurança é o apresentado por Wei (2001), que desenvolveu um sistema baseado em redes neurais artificiais (ANNs – *Artificial Neural Networks*) para apoiar motoristas de veículos rodoviários na troca de faixas de rolamento para evitar colisões. A área de automação rodoviária é uma das aplicações de destaque na categoria C2, e as publicações consultadas indicam que, com o tempo, o uso de IA visa aumentar os níveis de automação de funções de segurança com o tempo: há predomínio de soluções para sistemas de direção assistida em pesquisas mais antigas e pesquisas visando à autonomia plena (independência de motorista humano no laço de controle) em publicações mais recentes. Nas publicações recentes, nota-se foco na detecção antecipada de situações de risco, como colisões com pedestres e com a infraestrutura, bem como na execução de funções de controle dos veículos críticas em relação à segurança, como planejamento de rotas, mudanças de faixa de rolamento, acionamento do sistema de frenagem e condução conforme a sinalização lateral. A relação de publicações que sustentam tal tendência evolutiva em veículos rodoviários é apresentada na Tabela 8.

Tabela 8 – Relação de Referências da Categoria C2 Relacionadas à Evolução de Controle Automático de Veículos Terrestres Rodoviários

Tema da Pesquisa	Referências Destacadas
Suporte à direção assistida por humanos	Gull e Mogali (2009) Raksincharoensak, Nagaoka e Nagai (2009) Rong, Jin e Yu (2009) Wei (2001)
Controle veicular autônomo (sem a presença humana no laço de controle)	Baheri et al. (2020) Bajcsy et al. (2019) Cai et al. (2020) Chakraborty, Mukherjee e Mitra (2019) Chen et al. (2018, 2020b) Chen, Hei e Lai (2020) Dávid, Lánicz e Hunyady (2019) Farid, Abdel-Aty e Lee (2019) Garoui (2016) Hossain et al. (2019) Katrakazas, Quddus e Chen (2019) Li, Wu e Chan (2019) Li et al. (2016) Md Muzahid, Kamarulzaman e Rahim (2020) Muril et al. (2020) Nine et al. (2020) Peng et al. (2018)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 41 / 74	Revisão: 1
---	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

Tema da Pesquisa	Referências Destacadas
	Xiao, Zhang e Meng (2020) Xu et al. (2019) Yin, Chen e Lai (2020) Yu et al. (2021) Zeng et al. (2020)

Outras publicações relevantes na categoria C2 relacionam-se ao uso de IA para desempenhar funções críticas em relação à segurança em sistemas de controle de veículos aéreos não tripulados, metro-ferroviários e marítimos, em sistemas de geração e distribuição de energia, em sistemas médicos de controle e monitoramento cardíaco e de cuidado doméstico (*homecare*) de pacientes, em sistemas de evacuação de ambientes e em sistemas de indústrias de processos químicos, que envolvem substâncias tóxicas ou requisitos de segurança alimentar. Também existem publicações de propósito geral, lidando com generalidades do uso de IA em sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis e dos reflexos de IA sobre segurança e outros atributos que caracterizam a dependabilidade de sistemas de engenharia. As referências representativas de cada uma das aplicações mencionadas no parágrafo são apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9 – Relação de Referências das Aplicações Finais das Pesquisas da Categoria C2

Aplicação da Pesquisa	Referências Destacadas
Sistemas de controle de veículos aéreos não tripulados	Cui et al. (2013) Gan e Li (2014) Geramifard et al. (2011) Hanifa e Akbar (2018) Herbert et al. (2019) Hodge, Hawkins e Alexander (2021) Kikumoto et al. (2021) Lin et al. (2020b) Xu et al. (2018) Yel e Bezzo (2019)
Sistemas de controle metro-ferroviários	Yong et al. (2015)
Sistemas de controle de veículos marítimos	Chen et al. (2020a) Gao e Shi (2020) Grinyak e Devyatisilny (2015) Gucma e Marcjan (2012) Lisowski (2015) Liu et al. (2020b) Phung et al. (2018)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 42 / 74	Revisão: 1
---	-------------------------------------	---------------------------	----------------------

Aplicação da Pesquisa	Referências Destacadas
	Szlapczyski e Niksa-Rynkiewicz (2018) Zhao e Fu (2020) Zhao, Li e Shi (2016) Zhen, Riveiro e Jin (2017)
Sistemas de geração e distribuição de energia	Alfonsi et al. (2013, 2015) Liang et al. (2019)
Sistemas médicos de controle e monitoramento cardíaco	Aljaaf et al. (2015)
Sistemas médicos de cuidado doméstico (<i>homecare</i>) de pacientes	Namba e Yamada (2018)
Sistemas de evacuação de ambientes	Rie, Jang e Gonglicheon (2013) Yan et al. (2019) Zoumpoulaki, Avradinis e Vosinakis (2010)
Sistemas de indústrias químicas	Manejo de substâncias tóxicas: Liu et al. (2021) Garantia de segurança alimentar: Bottani, Vignali e Carlo Tancredi (2020)
Generalidades do uso de IA em sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis	Dilokthanakul e Shanahan (2018) Kugele et al. (2017) Puch, Franzle e Gerwinn (2018)
Generalidades de reflexos de IA sobre segurança e outros atributos de dependabilidade	Aliman (2017) Eastwood, Alexander e Kelly (2016) Zheng e Girard (2009)

Aspectos éticos relacionados ao uso de IA em sistemas críticos em relação à segurança também são explorados nas publicações da categoria C2. Nesse contexto, aspectos éticos devem ser compreendidos como decisões que um sistema dotado de IA deve tomar para, por exemplo, minimizar perdas em situações irreparáveis de acidente. Um exemplo de decisão ética ocorre quando um sistema de IA de um veículo autônomo deve decidir entre a morte certa dos seus ocupantes, manobrando o veículo para colidir com a infraestrutura da via, em vez de realizar uma tentativa de manobra de salvamento que pode levar, com alto risco, a colidir com outro veículo e provocar a morte dos ocupantes dos dois veículos. Esse tema é tratado, por exemplo, por Sljivo, Lisova e Afshar (2017), que exploram a questão sob a ótica de um sistema multiagentes, no qual cada sistema com IA é um agente com seus objetivos próprios (gulosos) e grupais (cooperativos e considerando aspectos éticos).

Em relação às tecnologias de IA utilizadas para desempenhar funções críticas em relação à segurança em sistemas de engenharia, as publicações consultadas evidenciam comportamento análogo ao da categoria C1, abordado na seção 4.1: predominância de sistemas baseados em conhecimento

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 43 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

especialmente em pesquisas mais antigas, apesar de raras exceções mais recentes, e técnicas de aprendizado de máquina em publicações mais recentes. Especificamente em relação ao aprendizado de máquina, destacam-se as ANNs, incluindo suas variantes convolucional (CNN – *Convolutional Neural Network*) para processamento de imagens, profunda (DNN – *Deep Neural Network*) e híbrida (HNN – *Hybrid Neural Network*) para diversos propósitos e profunda recorrente (DRNN – *Deep Recurrent Neural Network*) para aplicações que requerem, por exemplo, memórias longas de curto prazo (LSTMs – *Long Short-Term Memories*).

Além dos diversos tipos de ANNs, também há pesquisas relevantes envolvendo aprendizado de máquina baseado em regressão logística, k-ésimos vizinhos mais próximos (kNN – *k-Nearest Neighbors*), árvores de classificação ou regressão (CRTs – *Classification or Regression Trees*), florestas aleatórias (RF – *Random Forest*), *boosting*, máquinas de vetores de suporte (SVM – *Support Vector Machine*), máquinas de vetores de relevância (RVM – *Relevance Vector Machine*) e aprendizado por reforço (RL – *Reinforcement Learning*), sobretudo combinado com aprendizado profundo (DL – *Deep Learning*).

Exemplos de publicações representativas de cada técnica de IA mencionada nos dois últimos parágrafos são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 – Relação de Referências das Técnicas de IA das Pesquisas da Categoria C2

Técnica de IA			Referências Destacadas
Sistemas baseados em conhecimento			Erdmann e Sun (1988) Grinyak e Devyatisilny (2015) Uhrig (1988) Washio et al. (1986)
Aprendizado de máquina	Redes neurais	CNNs	Chen, Hei e Lai (2020) Yu et al. (2020)
		DNNs e HNNs	Bao, Liu e Ukkusuri (2019) Hu, Huang e Yu (2020) Jia et al. (2020) Li et al. (2019b)
		DRNNs em LSTMs	Hanifa e Akbar (2018) Hong, Wang e Yao (2019) Lin et al. (2020b)
	Regressão logística		Cai et al. (2020) Wang, Luo e Fu (2019) Xing et al. (2020)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 44 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Técnica de IA	Referências Destacadas
	k-ésimos vizinhos mais próximos (kNN)
	Orsini et al. (2021) Chen et al. (2020b) Farid, Abdel-Aty e Lee (2019) Hu, Huang e Yu (2020) Li et al. (2017) Stohl e Stibor (2020) Xing et al. (2020)
	Arvore de classificação ou regressão (CRT) Chen et al. (2020b) Farid, Abdel-Aty e Lee (2019) Li et al. (2017) Stohl e Stibor (2020) Xing et al. (2020)
	Floresta aleatória (RF) Chen et al. (2020b) Farid, Abdel-Aty e Lee (2019) Li et al. (2017) Stohl e Stibor (2020) Xing et al. (2020) You, Wang e Guo (2017)
	<i>Boosting</i> Farid, Abdel-Aty e Lee (2019) Geramifard et al. (2011)
	Máquina de vetores de suporte (SVM) Li et al. (2017) Orsini et al. (2021) Xing et al. (2020) You, Wang e Guo (2017) Yu e Abdel-Aty (2013)
	Máquina de vetores de relevância (RVM) Cui et al. (2013)
	Aprendizado por reforço (combinado com aprendizado profundo) Baheri et al. (2020) El-Shamouty et al. (2020) Hodge, Hawkins e Alexander (2021) Reyad et al. (2022) Wang et al. (2021)

Uma característica comum às pesquisas relativas às publicações da categoria C2 é a de que os resultados obtidos pelos pesquisadores são avaliados apenas julgando-se se as soluções apresentadas são eficientes para resolver os respectivos problemas propostos nas pesquisas, mas sem a formalidade necessária para a demonstração de segurança. Nesses estudos, há lacunas nos argumentos técnicos que sustentam o atendimento dos requisitos de segurança da IA, notadamente de robustez das soluções apresentadas na presença de falhas ou de variações do contexto e do ambiente de operação além dos cenários de treinamento e validação dos modelos de IA.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 45 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDULLAH, A. B.; LIU, S. Hazard analysis for safety-critical systems using SOFL. In: Proceedings of the 2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Engineering Solutions, CIES 2013 - 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2013. **Anais [...]**. Singapore, Singapore: 2013.

ADEDIGBA, S. A.; KHAN, F.; YANG, M. Dynamic failure analysis of process systems using neural networks. **Process Safety and Environmental Protection**, v. 111, p. 529–543, 2017.

AHMED, S.; GU, X.-C. Accident-based FMECA study of Marine boiler for risk prioritization using fuzzy expert system. **Results in Engineering**, v. 6, p. 100123, 2020.

ALESSANDRINI, A.; HOLGUIN, C.; STAM, D. Automated Road Transport Systems (ARTS)-The Safe Way to Integrate Automated Road Transport in Urban Areas. **Road Vehicle Automation 2**, p. 195–203, 2015.

ALEXANDER, R.; KAZAKOV, D.; KELLY, T. System of systems hazard analysis using simulation and machine learning. In: 25th International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, SAFECOMP 2006. **Anais [...]**. Department of Computer Science, University of York, York, YO10 5DD, United Kingdom, Springer Verlag, 2006.

ALEXANDER, R.; KELLY, T. Supporting systems of systems hazard analysis using multi-agent simulation. **Safety Science**, v. 51, n. 1, p. 302–318, 2013.

ALEXANDRESCU, D. et al. Enabling Cross-Layer Reliability and Functional Safety Assessment through ML-Based Compact Models. In: 26th IEEE International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design, IOLTS 2020. **Anais [...]**. Iroc Technologies, Grenoble, France: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020.

ALFONSI, A. et al. Dynamic Event Tree analysis through RAVEN. In: International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment and Analysis 2013, PSA 2013. **Anais [...]**. Columbia, SC, United States: 2013.

ALFONSI, A. et al. RAVEN and dynamic probabilistic risk assessment: Software overview. In: Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014. **Anais [...]**. Wroclaw, Poland: 2015.

ALIMAN, N.-M. Malevolent cyborgization. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 46 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Conference on Artificial General Intelligence. **Anais** [...]. Melbourne, VIC, Australia: 2017.

ALJAAF, A. J. et al. Predicting the likelihood of heart failure with a multi level risk assessment using decision tree. In: 2015 3rd International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering, TAEECE 2015. **Anais** [...]. Applied Computing Research Group, Liverpool John Moores University, Byrom Street, Liverpool, L3 3AF, United Kingdom: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015.

ARUNTHAVANATHAN, R. et al. An analysis of process fault diagnosis methods from safety perspectives. **Computers & Chemical Engineering**, v. 145, p. 107197, 2021.

ASKARPOUR, M. et al. Formal model of human erroneous behavior for safety analysis in collaborative robotics. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 57, p. 465–476, 2019.

AVERBUKH, E. A. Neural network models and statistical tests as flexible base for intelligent fault diagnosis. **Annual Review in Automatic Programming**, IFAC Symposia Series. v. 17, n. 10, p. 259–266, 1992.

BAHERI, A. et al. Deep Reinforcement Learning with Enhanced Safety for Autonomous Highway Driving. In: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings. **Anais** [...]. Virtual, Las Vegas, NV, United States: 2020.

BAJCSY, A. et al. An Efficient Reachability-Based Framework for Provably Safe Autonomous Navigation in Unknown Environments. In: Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. **Anais** [...]. Nice, France: 2019.

BAN, Y. Safety evaluation model of chemical logistics park operation based on back propagation neural network. **Chemical Engineering Transactions**, v. 62, p. 1513–1518, 2017.

BAO, J.; LIU, P.; UKKUSURI, S. V. A spatiotemporal deep learning approach for citywide short-term crash risk prediction with multi-source data. **Accident Analysis and Prevention**, v. 122, p. 239–254, 2019.

BARTLETT, L. M.; ANDREWS, J. D. Choosing a heuristic for the “fault tree to binary decision diagram” conversion, using neural networks. **IEEE Transactions on Reliability**, v. 51, n. 3, p. 344–349, 2002.

BASKAYA, E.; BRONZ, M. Machine learning for drone operations: Challenge accepted. In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. **Anais** [...]. Virtual, San Antonio, TX, United States: 2020.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 47 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

BATI, F.; WITHINGTON, L. Application of Machine Learning for Aviation Safety Risk Metric. In: 38th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference, DASC 2019. **Anais [...]**. Air Traffic Safety Technical Training, Federal Aviation Administration, Washington, DC, United States: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.

BEARFIELD, G.; MARSH, W. Generalising event trees using Bayesian networks with a case study of train derailment. In: 24th International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, SAFECOMP 2005. **Anais [...]**. Atkins Rail, Euston Tower, 286 Euston Road, London, NW1 3AT, United Kingdom, 2005.

BERNHARD, J.; POLLOK, S.; KNOLL, A. Addressing inherent uncertainty: Risk-sensitive behavior generation for automated driving using distributional reinforcement learning. In: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings. **Anais [...]**. Paris, France: 2019.

BEYENE, T. A.; SAHU, A. Rule-Based Safety Evidence for Neural Networks. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2020). **Anais [...]**. Research Institute of the Free State of Bavaria, Guerickestraße 25, München, 80805, Germany, 2020.

BOSSE, T. et al. An Integrated Multi-Agent Model for Modelling Hazards within Air Traffic Management. 2013 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT 2013). **Anais [...]**. IEEE; Web Intelligence Consortium; Assoc Comp Mach, 2013.

BOTTANI, E.; VIGNALI, G.; CARLO TANCREDI, G. P. A digital twin model of a pasteurization system for food beverages: Tools and architecture. In: Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2020. **Anais [...]**. Virtual, Cardiff, United Kingdom: 2020.

BOULINEAU, J. F. Safe recognition A.I. of a railway signal by on-board camera (B. S. et al., Eds.). In: 16th European Dependable Computing Conference, EDCC 2020. **Anais [...]**. RATP - Régie Autonome des Transports Parisiens, Val de Fontenay, Paris, FranceSpringer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2020.

BROOKER, P. Experts, Bayesian Belief Networks, rare events and aviation risk estimates. **Safety Science**, v. 49, n. 8–9, p. 1142–1155, 2011.

BUJORIANU, M. C.; BUJORIANU, M. L.; BARRINGER, H. A formal framework for user centric control of probabilistic multi-agent cyber-physical systems. In: Lecture Notes in Computer Science

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 48 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Workshop on Computational Logic in Multi-Agent Systems (CLIMA). **Anais [...]**. Dresden, Germany: 2009.

BURTON, S. et al. Confidence Arguments for Evidence of Performance in Machine Learning for Highly Automated Driving Functions. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2019). **Anais [...]**. Turku, Finland: 2019.

BURTON, S. et al. Safety Assurance of Machine Learning for Chassis Control Functions. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2021). **Anais [...]**. York, United Kingdom: 2019.

CAI, Q. et al. Real-time crash prediction on expressways using deep generative models. **Transportation Research Part C-emerging Technologies**, v. 117, p. 102697, 2020.

CARSON, J. et al. Failing !Falling (F!F): Learning to Classify Accidents and Incidents in Aircraft Data. In: Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2019. **Anais [...]**. Los Angeles, CA, United States: 2019.

CENELEC. **EN50128:2011 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems**. Bruxelas, Bélgica. 2011.

CHAKRABORTY, A.; MUKHERJEE, D.; MITRA, S. Development of pedestrian crash prediction model for a developing country using artificial neural network. **International Journal of Injury Control and Safety Promotion**, v. 26, n. 3, p. 283–293, 2019.

CHEN, C. et al. A rear-end collision prediction scheme based on deep learning in the Internet of Vehicles. **Journal of Parallel and Distributed Computing**, v. 117, p. 192–204, 2018.

CHEN, D.; LU, Z. A model-based approach to dynamic self-assessment for automated performance and safety awareness of cyber-physical systems. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Symposium on Model-Based Safety and Assessment (IMBSA). **Anais [...]**. Trento, Italy: 2017.

CHEN, J.; CHEN, R.; ZHENG, H. **Method for evaluating robust boundary of deep learning model based on support vector machine, involves determining decision boundary of support vector machine corresponding to deep learning model, and determining robust boundary.**

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 49 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

CN112884065-A. Data de depósito: 01 jun. 2021. China, 2021.

CHEN, J.; JIN, H.; ZHENG, H. **Support vector machine linear approximation based black box testing method, involves calculating upper safety of multiple data source level variation operators, and performing safety evaluation to data source level variation operators.**

CN113283534-A. Data de depósito: 20 ago. 2021. China, 2021.

CHEN, P. et al. An improved time discretized non-linear velocity obstacle method for multi-ship encounter detection. **Ocean Engineering**, v. 196, 2020a.

CHEN, P.; MOU, J.; VAN GELDER, P. H. A. J. M. Risk assessment methods for ship collision in estuarine waters using ais and historical accident data. (S. C.G., T. A.P., Eds.). In: 17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2017. **Anais [...]**. Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology, Netherlands: CRC Press/Balkema, 2016

CHEN, R.; HEI, L.; LAI, Y. Image recognition and safety risk assessment of traffic sign based on deep convolution neural network. **IEEE Access**, v. 8, p. 201799–201805, 2020.

CHEN, T. et al. Predicting lane-changing risk level based on vehicles' space-series features: A preemptive learning approach. **Transportation Research Part C: Emerging Technologies**, v. 116, 2020b.

CHEN, Y.; CHEN, Y.; YU, B. Speed distribution prediction of freight vehicles on mountainous freeway using deep learning methods. **Journal of Advanced Transportation**, v. 2020, 2020.

CHO, F. L. Expert System Application in Equipment Risk Assessment for Nuclear Power Plants. In: Computer-Aided Engineering Applications. Presented at the 1987 Pressure Vessels and Piping Conference. **Anais [...]**. Relational Integration Inc, Chicago., IL, USA, Relational Integration Inc, Chicago, IL, USA: ASME, 1987.

CHU, Y. et al. SecureAS: A Vulnerability Assessment System for Deep Neural Network Based on Adversarial Examples. **IEEE Access**, v. 8, p. 109156–109167, 2020.

CICHOCKI, T.; GÓRSKI, J. OF-FMEA: An Approach to Safety Analysis of Object-Oriented Software Intensive Systems. In: **Artificial Intelligence and Security in Computing Systems**. USA: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 261–270.

CLAVIERE, A. et al. Safety Verification of Neural Network Controlled Systems. In: Proceedings - 51st Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops, DSN-W 2021. **Anais [...]**. Virtual, Online: 2021.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 50 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

COKORILLO, O. Urban Air Mobility: Safety Challenges. **Transportation Research Procedia**, v. 45, p. 21–29, 2020.

CORSO, A. et al. A survey of algorithms for black-box safety validation of cyber-physical systems. **Journal of Artificial Intelligence Research**, v. 72, p. 377–428, 2021.

CUI, H.-L. et al. Anti-collision Risk Assessment Method Based on Relevance Vector Machine. **Applied Mechanics, Materials and Mechanical Engineering**, v. 387. Int Sci & Educ Res Assoc; Beijing Gireida Educ Res, 2013.

CUKIC, B. et al. Run-time assessment of neural network control systems. In: Methods and Procedures for the Verification and Validation of Artificial Neural Networks. **Anais [...]**. p. 257–269, 2006.

CZARNECKI, K.; SALAY, R. Towards a framework to manage perceptual uncertainty for safe automated driving. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2018). **Anais [...]**. Västerås, Sweden: 2018.

DÁVID, B.; LÁNCZ, G.; HUNYADY, G. Highway Situation Analysis with Scenario Classification and Neural Network based Risk Estimation for Autonomous Vehicles. In: SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. **Anais [...]**. Herl'any, Slovakia: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.

DEMIDOV, R. A. et al. Application Model of Modern Artificial Neural Network Methods for the Analysis of Information Systems Security. **Automatic Control and Computer Sciences**, v. 52, n. 8, p. 965–970, 2018.

DEY, S.; LEE, S.-W. Multilayered review of safety approaches for machine learning-based systems in the days of AI. **Journal of Systems and Software**, v. 176, p. 110941, 2021.

DILOKTHANAKUL, N.; SHANAHAN, M. Deep Reinforcement Learning with Risk-Seeking Exploration. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Simulation of Adaptive Behavior (SAB). **Anais [...]**. Frankfurt/Main, Germany: 2018.

DOBAJ, J. et al. Towards Executable Dependability Properties (M. R. et al., Eds.). 25th European Conference on Systems, Software and Services Process Improvement, EuroSPI 2018. **Anais [...]**. Graz University of Technology, Graz, 8010, Austria, Springer Verlag, 2018.

DORSEY, L. T. C. et al. Self healing databases for predictive risk analytics in safety-critical systems. **Journal of Loss Prevention in the Process Industries**, v. 63, p. 104014, 2020.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 51 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

EASTWOOD, R.; ALEXANDER, R.; KELLY, T. Safe Multi-objective Planning With A Posteriori Preferences. 2016 IEEE 17th International Symposium on High Assurance Systems Engineering (HASE). **Anais** [...]. IEEE; IEEE Comp Soc; Embry Riddle Aeronaut Univ; I, 2016.

EL-SHAMOUTY, M. et al. Towards Safe Human-Robot Collaboration Using Deep Reinforcement Learning. In: Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. **Anais** [...]. Paris, France: 2020.

ELNAGGAR, M.; BEZZO, N. An IRL Approach for Cyber-Physical Attack Intention Prediction and Recovery. In: Proceedings of the American Control Conference. **Anais** [...]. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 9 ago. 2018.

ERDMANN, R. C.; SUN, B. K. H. Expert System Approach for Safety Diagnosis. **Nuclear Technology**, v. 82, n. 2, p. 162–172, 1988.

ETZ, D.; FRUHWIRTH, T.; KASTNER, W. Flexible Safety Systems for Smart Manufacturing. In: IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA. **Anais** [...]. Tu Wien, Institute of Computer Engineering, Automation Systems Group, Austria: 2020

FARID, A.; ABDEL-ATY, M.; LEE, J. Comparative analysis of multiple techniques for developing and transferring safety performance functions. **Accident Analysis and Prevention**, v. 122, p. 85–98, 2019.

FERRELL, U. D.; ANDEREGG, A. H. A. Applicability of UL 4600 to Unmanned Aircraft Systems (UAS) and Urban Air Mobility (UAM). In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. **Anais** [...]. Virtual, San Antonio, TX, United States: 2020.

FLAMMINI, F. et al. Safety integrity through self-adaptation for multi-sensor event detection: Methodology and case-study. **Future Generation Computer Systems**, v. 112, p. 965–981, 2020.

FOURNARIS, A. P.; LALOS, A. S.; SERPANOS, D. Generative Adversarial Networks in AI-Enabled Safety-Critical Systems: Friend or Foe? **Computer**, v. 52, n. 9, p. 78–81, 1 set. 2019.

FOX, J. et al. **Expert systems for safety-critical applications: Theory, technology and applications**. Proceedings of the IEE Colloquium on Knowledge-Based Systems for Safety Critical Applications. **Anais**...Imperial Cancer Research Fund: IEE, 1994

GAN, X. S.; LI, H.-P. Research on safety comprehensive assessment method for air traffic control based on RBF neural network. **Advanced Materials Research**, v. 989–994, p. 2671–2674, 2014.

GAO, M.; SHI, G.-Y. Ship collision avoidance anthropomorphic decision-making for structured

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 52 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

learning based on AIS with Seq-CGAN. **Ocean Engineering**, v. 217, p. 107922, 2020.

GAROUI, M. A formal model for safety evaluation of platooning system. 2016 In: IEEE/ACIS 17th International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2016. **Anais [...]**. Shanghai, China: 2016

GARVIN, T.; KIMBLETON, S. Artificial intelligence as ally in hazard analysis. **Process Safety Progress**, 2021.

GAUERHOF, L. et al. Assuring the Safety of Machine Learning for Pedestrian Detection at Crossings (C. A. et al., Eds.). 39th International Conference on Computer Safety, Reliability and Security, SAFECOMP 2020. **Anais [...]**. Corporate Research Robert Bosch GmbH, Renningen, GermanySpringer, 2020.

GERAMIFARD, A. et al. UAV Cooperative Control with Stochastic Risk Models. **2011 American Control Conference**, p. Boeing; Bosch; Corning; Eaton; GE Global Res; Hone, 2011.

GILLULA, J. H.; TOMLIN, C. J. **Guaranteed safe online learning via reachability: Tracking a ground target using a quadrotor**. In: Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. **Anais [...]**. Saint Paul, MN, Saint Paul, MN, United States: 2012.

GRINYAK, V. M.; DEVYATISILNY, A. S. Neuro-fuzzy Logic Expert System of Ship Collision Risk Assessment. **Vestnik komp'yuternykh i informatsionnykh tekhnologii**, n. 10, p. 23–28, 2015.

GRUSHIN, A. et al. Decoding the black box: Extracting explainable decision boundary approximations from machine learning models for real time safety assurance of the national airspace. In: AIAA Scitech 2019 Forum. **Anais [...]**. San Diego, CA, United States: 2019.

GU, D.-X. et al. A case-based enterprise information system for thermal power plants' safety assessment. In: 13th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2011. **Anais [...]**. School of Management, Hefei University of Technology, 193 Tunxi Road, Hefei, China: 2011.

GU, D.-X. et al. A case-based knowledge system for safety evaluation decision making of thermal power plants. **Knowledge-Based Systems**, v. 26, p. 185–195, 2012.

GUCMA, L.; MARCJAN, K. Probabilistic model of minimal passing distances of vessels navigating in Polish coastal waters. In: 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, PSAM11 ESREL 2012. **Anais [...]**. Maritime University, Szczecin, Poland: 2012.

GULL, K. C.; MOGALI, A. Agent based assistance system with ubiquitous data mining for road

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 53 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

safety. In: 2009 International Conference on Intelligent Agent and Multi-Agent Systems, IAMA 2009. **Anais** [...]. Chennai, India: 2009.

GUO, K. et al. The safety assessment of the operation of urban rail transit based on generalized regression neural network. In: MATEC Web of Conferences. **Anais** [...]. Nanjing, China: 2018.

GUPTA, S.; ULLAH, I.; MADDEN, M. G. Coyote: A dataset of challenging scenarios in visual perception for autonomous vehicles. In: CEUR Workshop Proceedings. **Anais** [...]. School of Computer Science, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland: 2021.

GUZMAN-URBINA, A.; AOYAMA, A. Pipeline risk assessment using artificial intelligence: A case from the colombian oil network. **Process Safety Progress**, v. 37, n. 1, p. 110–116, 2018.

HADJ-MABROUK, H. Machine learning from experience feedback on accidents in transport. In: 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications, SETIT 2016. **Anais** [...]. French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks, IFSTTAR, Marne-la-Valleé, F-77447, France: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016.

HADJ-MABROUK, H. Contribution of learning CHARADE system of rules for the prevention of rail accidents. **Intelligent Decision Technologies**, v. 11, n. 4, p. 477–485, 2017a.

HADJ-MABROUK, H. Contribution of artificial intelligence to the assessment of rail safety. In: Institution of Mechanical Engineers - Stephenson Conference: Research for Railways 2017. **Anais** [...]. London, United Kingdom: 2017b.

HADJ-MABROUK, H. Machine learning from experience feedback on accidents in transport. In: 2016 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications, SETIT 2016. **Anais** [...]. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 5 jun. 2017c.

HADJ-MABROUK, H. Contribution of artificial intelligence and machine learning to the assessment of the safety of critical software used in railway transport. **AIMS Electronics and Electrical Engineering**, v. 3, n. 1, p. 33–70, 2019a.

HADJ-MABROUK, H. Analysis and prediction of railway accident risks using machine learning. **AIMS Electronics and Electrical Engineering**, v. 4, n. 1, p. 19–46, 2019b.

HADJ-MABROUK, H. A Hybrid Approach for the Prevention of Railway Accidents Based on Artificial Intelligence. In: Advances in Intelligent Systems and Computing - International Conference on Intelligent Computing & Optimization. **Anais** [...]. Springer Verlag, 2019c.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 54 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

HADJ-MABROUK, H. New Approach of Assessing Human Errors in Railways. **TRANSACTIONS of the VŠB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series**, v. 13, n. 2, p. 1–17, 4 mar. 2019d.

HADJ-MABROUK, H. Contribution of Artificial Intelligence to Risk Assessment of Railway Accidents. **Urban Rail Transit**, v. 5, n. 2, p. 104–122, 1 jun. 2019e.

HADJ-MABROUK, H. Application of Case-Based Reasoning to the safety assessment of critical software used in rail transport. **Safety Science**, v. 131, 2020a.

HADJ-MABROUK, H. Case-based reasoning for safety assessment of critical software. **Intelligent Decision Technologies**, v. 14, n. 4, p. 463–479, 2020b.

HAMER, R.; WATERSON, P.; JUN, G. T. Human factors and nuclear safety since 1970 – A critical review of the past, present and future. **Safety Science**, v. 133, p. 105021, 2021.

HANIFA, A.; AKBAR, S. Detection of unstable approaches in flight track with recurrent neural network. In: 2018 International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2018. **Anais [...]**. Yogyakarta, Indonesia: 2018.

HARPER, C.; CALEB-SOLLY, P. Towards an ontological framework for environmental survey hazard analysis of autonomous systems. In: CEUR Workshop Proceedings. **Anais [...]**. Virtual, Online: 2021.

HERBERT, S. L. et al. Reachability-Based Safety Guarantees using Efficient Initializations. In: Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. **Anais [...]**. Nice, France: 2019.

HERNÁNDEZ-ORALLO, J. et al. Ai paradigms and ai safety: Mapping artefacts and techniques to safety issues (D. G. G. et al., Eds.). In: 24th European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2020, including 10th Conference on Prestigious Applications of Artificial Intelligence, PAIS 2020. **Anais [...]**. Universitat Politècnica de València, SpainIOS Press BV, , 2020.

HODGE, V. J.; HAWKINS, R.; ALEXANDER, R. Deep reinforcement learning for drone navigation using sensor data. **Neural Computing and Applications**, v. 33, n. 6, p. 2015–2033, 2021.

HONG, J.; WANG, Z.; YAO, Y. Fault prognosis of battery system based on accurate voltage abnormality prognosis using long short-term memory neural networks. **Applied Energy**, v. 251, 2019.

HOSSAIN, M. et al. Real-time crash prediction models: State-of-the-art, design pathways and ubiquitous requirements. **Accident Analysis and Prevention**, v. 124, p. 66–84, 2019.

HU, J.; HUANG, M.-C.; YU, X. Efficient mapping of crash risk at intersections with connected

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 55 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

vehicle data and deep learning models. **Accident Analysis and Prevention**, v. 144, 2020.

HUANG, J.-C.; NIEH, C.-Y.; KUO, H.-C. Risk assessment of ships maneuvering in an approaching channel based on AIS data. **Ocean Engineering**, v. 173, p. 399–414, 2019.

HUANG, X. et al. Safety verification of deep neural networks. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Aided Verification (CAV). **Anais [...]**. Heidelberg, Germany: 2017.

HUANG, Y.; LIU, J.; LIU, L. Application of BP neural network in DNBR prediction. **He Jishu/Nuclear Techniques**, v. 38, n. 7, 2015.

HUSSAIN, M.; ALI, N.; HONG, J.-E. DeepGuard: a framework for safeguarding autonomous driving systems from inconsistent behaviour. **Automated Software Engineering**, v. 29, n. 1, 2022.

IEC. **ISO/IEC61508:2010 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems (7 parts)**. Genebra, Suíça, 2010.

J JAEGER, G. et al. Analyzing Regions of Safety for Handling Shared Data in Cooperative Systems. In: IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA, v. 2020- Septe. **Anais [...]**. Inst Elect & Elect Engineers; IEEE Ind Elect Soc, 2020.

JIA, S. et al. Novel hybrid neural network for dense depth estimation using on-board monocular images. In: **Transportation Research Record**. v. 2674p. 312–323.

JÖCKEL, L.; KLÄS, M. Increasing trust in data-driven model validation: A framework for probabilistic augmentation of images and meta-data generation using application scope characteristics. (R. A., T. E., B. F., Eds.). In: 38th International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, SAFECOMP 2019. **Anais [...]**. Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering IESE, Fraunhofer-Platz 1, Kaiserslautern, 67663, Germany: Springer Verlag, 2019.

KABIR, S. et al. A runtime safety analysis concept for open adaptive systems. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Symposium on Model-Based Safety and Assessment (IMBSA). **Anais [...]**. Thessaloniki, Greece: 2019.

KABIR, S.; PAPADOPOULOS, Y. Computational Intelligence for Safety Assurance of Cooperative Systems of Systems. **Computer**, v. 53, n. 12, p. 24–34, 2020.

KAEENI, S.; KHALILIAN, M.; MOHAMMADZADEH, J. Derailment accident risk assessment

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 56 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

based on ensemble classification method. **Safety Science**, v. 110, p. 3–10, 1 dez. 2018.

KANG, H.-W.; KANG, H.-B. A Safety Score Prediction Model in Urban Environment Using Convolutional Neural Network. **KIPS Transactions on Software and Data Engineering**, v. 5, n. 8, p. 393–400, 2016.

KATRAKAZAS, C.; QUDDUS, M.; CHEN, W.-H. A new integrated collision risk assessment methodology for autonomous vehicles. **Accident Analysis and Prevention**, v. 127, p. 61–79, 2019.

KHAKZAD, N.; KHAN, F.; AMYOTTE, P. Dynamic safety analysis of process systems by mapping bow-tie into Bayesian network. **Process Safety and Environmental Protection**, v. 91, n. 1, p. 46–53, 2013.

KIKUMOTO, C. et al. Landing Site Detection for UAVs Based on CNNs Classification and Optical Flow from Monocular Camera Images. **Journal of Robotics and Mechatronics**, v. 33, n. 2, p. 292–300, 2021.

KIM, J.-H.; LEE, K.-S.; KIM, Y.-G. Development of IoT-based safety management method through an analysis of structural characteristics and risk factors for industrial valves. In: Proceedings - International Conference on Machine Learning and Data Engineering, iCMLDE 2019. **Anais [...]**. Taipei, Taiwan: 2019.

KIM, J. et al. Identification of nuclear transient with clustering analysis. In: 11th Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies, NPIC and HMIT 2019. **Anais [...]**. Orlando, FL, United States: 2019.

KIM, T. et al. Artificial neural network model for diagnosing the performance and the conditions of air-operated valves. In: International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE. **Anais [...]**. Virtual, Online: 2020.

KIM, W.-O. A Study on the Smart Maritime Traffic Safety Monitoring System Based on AI & AR. In: **Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety**, v. 25, n. 6, p. 642–648, 2019.

KOOPMAN, P.; WAGNER, M. Toward a Framework for Highly Automated Vehicle Safety Validation. In: SAE Technical Papers - WCX World Congress Experience. **Anais [...]**. Detroit, MI, United States: 2018.

KUGELE, S. et al. Research challenges for a future-proof E/E architecture. In: Lecture Notes in Informatics (LNI), Proceedings - Series of the Gesellschaft für Informatik (GI). **Anais [...]**. Chemnitz, Germany: 2017.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 57 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

KURD, Z.; KELLY, T.; AUSTIN, J. Developing artificial neural networks for safety critical systems. **Neural Computing and Applications**, v. 16, n. 1, p. 11–19, 2007.

KURD, Z.; KELLY, T. P. Using fuzzy self-organising maps for safety critical systems. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2004). **Anais [...]**. Potsdam, Germany: 2004

KURD, Z.; KELLY, T. P. Using safety critical artificial neural networks in gas turbine aero-engine control. In: 24th International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, SAFECOMP 2005. **Anais [...]**. High Integrity Systems Engineering Group, Department of Computer Science, University of York, York, YO10 5DD, United Kingdom, 2005.

KURD, Z.; KELLY, T. P. Using fuzzy self-organising maps for safety critical systems. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 92, n. 11, p. 1563–1583, 2007.

KUUTTI, S. et al. Safe Deep Neural Network-Driven Autonomous Vehicles Using Software Safety Cages (Y. H. et al., Eds.). In: 20th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, IDEAL 2019. **Anais [...]**. Connected Autonomous Vehicles Lab, University of Surrey, Guildford, United Kingdom; Springer, 2019.

LAZARUS, C.; LOPEZ, J. G.; KOCHENDERFER, M. J. Runtime safety assurance using reinforcement learning. In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. **Anais [...]**. Virtual, San Antonio, TX, United States: 2020.

LEE, H. et al. Critical parameter identification for safety events in commercial aviation using machine learning. **Aerospace**, v. 7, n. 6, 2020.

LEI, P.-R. et al. ConflictFinder: Mining maritime traffic conflict from massive ship trajectories. In: Proceedings - 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management, MDM 2017. **Anais [...]**. Daejeon, Korea, Republic of: 2017.

LI, G. et al. An optimal safety assessment model for complex systems considering correlation and redundancy. **International Journal of Approximate Reasoning**, v. 104, p. 38–56, 2019a.

LI, T.; WU, J.; CHAN, C.-Y. Evolutionary Learning in Decision Making for Tactical Lane Changing. In: 2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, ITSC 2019. **Anais [...]**. 83 Symonds St, Grafton, Auckland, New Zealand: 2019.

LI, X. et al. Multi-sensor gearbox fault diagnosis by using feature-fusion covariance matrix and multi-Riemannian kernel ridge regression. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 216, 2021.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 58 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

LI, Y. et al. Vessel Anti-collision Forewarning based on Mean Impact Value and Random Forest. In: 2017 IEEE 2nd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC). **Anais [...]**, IEEE; IEEE Beijing Sect; Chongqing Global Union Ac, 2017.

LI, Y. et al. A Line-Fault Cause Analysis Method for Distribution Network Based on Decision-Making Tree and Machine Learning. In: 2020 5th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE 2020). **Anais [...]**. IEEE; Hong Kong Soc Mech Engineers; IEEE PES; Shan, 2020.

LI, Z. et al. Road Risk Modeling and Cloud-Aided Safety-Based Route Planning. **IEEE Transactions on Cybernetics**, v. 46, n. 11, p. 2473–2483, 2016.

LI, Z. et al. An accident diagnosis algorithm for HTR-PM based on deep learning methods. **Progress in Nuclear Energy**, v. 115, p. 140–150, 2019b.

LIANG, C. et al. Case-based safety assessment of thermal power plants: A framework. In: 2011 International Conference on Business Management and Electronic Information, BMEI 2011 - 2011 International Conference on Supernetworks and System Management, ICSSM 2011. **Anais [...]**. School of Management, Hefei University of Technology, Hefei, Anhui 230009, China: 2011.

LIANG, C. et al. Integrating gray system theory and logistic regression into case-based reasoning for safety assessment of thermal power plants. **Expert Systems with Applications**, v. 39, n. 5, p. 5154–5167, 2012.

LIANG, Y. et al. Design of Intelligent Safety Supervision System in Electric Power Substation. In: 2019 3rd IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration: Ubiquitous Energy Network Connecting Everything, EI2 2019. **Anais [...]**. Changsha, China: 2019.

LICHTE, D.; WOLF, K.-D. Bayesian network based analysis of cyber security impact on safety. In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. **Anais [...]**. Hannover, Germany: 2020

LIN, H.; LIU, W. Risks and Prevention in the Application of AI. In: Advances in Intelligent Systems and Computing - The 2020 International Conference on Machine Learning and Big Data Analytics for IoT Security and Privacy (SPIOT 2020). **Anais [...]**. Shanghai, China: 2021.

LIN, X. et al. Art: Abstraction Refinement-Guided Training for Provably Correct Neural Networks. In: Proceedings of the 20th Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design, FMCAD 2020. **Anais [...]**. Virtual, Haifa, Israel: 2020a.

LIN, Y. et al. A Real-Time ATC Safety Monitoring Framework Using a Deep Learning Approach.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 59 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, v. 21, n. 11, p. 4572–4581, 2020b.

LINARD, A. et al. Induction of fault trees through Bayesian networks. (B. M., Z. E., Eds.). In: 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. **Anais [...]**. Institute for Computing and Information Science, Radboud University, Nijmegen, Netherlands: Research Publishing Services, 2020.

LINK, J. et al. Current Challenges of the Joint Consideration of Functional Safety & Cyber Security, Their Interoperability and Impact on Organizations: How to Manage RAMS + S (Reliability Availability Maintainability Safety + Security). In: 12th International Conference on Reliability, Maintainability, and Safety, ICRMS 2018. **Anais [...]**. ING-LINK, Engineering Office, Bruehl, Germany: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018

LISOWSKI, J. Multi-stage safe ship control with neural state constraints. In: Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015. **Anais [...]**. Gdynia, Poland: 2015

LIU, C. et al. A fault diagnosis method based on signed directed graph and correlation analysis for nuclear power plants. In: International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE. **Anais [...]**. Virtual, Online: 2020a.

LIU, D. et al. A Novel Framework of Real-Time Regional Collision Risk Prediction Based on the RNN Approach. **Journal of Marine Science and Engineering**, v. 8, n. 3, p. 224, 2020b.

LIU, J. et al. Intelligent Hazard-Risk Prediction Model for Train Control Systems. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, v. 21, n. 11, p. 4693–4704, 2020c.

LIU, Q. et al. Dynamic quantitative assessment method of chemical safety risk based on multi-source heterogeneous data fusion. **Huagong Xuebao/CIESC Journal**, v. 72, n. 3, p. 1769–1777, 2021.

LORD, D.; QIN, X.; GEEDIPALLY, S. R. Chapter 12 - Data mining and machine learning techniques. In: LORD, D.; QIN, X.; GEEDIPALLY, S. R. (Eds.). **Highway Safety Analytics and Modeling**. Elsevier, 2021. p. 399–428.

LUXHØJ, J. T. An intelligent decision support system (IDSS) prototype for aviation safety analysis. In: SAE Technical Papers - Advances In Aviation Safety Conference & Exposition. **Anais [...]**. Daytona Beach, FL, United States: 2000.

LUXHØJ, J. T. A conceptual Object-Oriented Bayesian Network (OOBN) for modeling aircraft carrier-based UAS safety risk. **Journal of Risk Research**, v. 18, n. 10, p. 1230–1258, 2015.

LV, J. et al. Safety Analysis of Metro Turnouts Based on Fuzzy FMECA. In: Proceedings - IEEE

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 60 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

2018 International Congress on Cybermatics: 2018 IEEE Conferences on Internet of Things, Green Computing and Communications, Cyber, Physical and Social Computing, Smart Data, Blockchain, Computer and Information Technology, iThings/Gree. **Anais [...]**. Halifax, NS, Canada: 2018.

MA, L.; LI, W.; GENG, Z. Air traffic safety risk assessment based on rough set and BP neural network. In: ICSOFT 2018 - Proceedings of the 13th International Conference on Software Technologies. **Anais [...]**. Porto, Portugal: 2019.

MAALEL, A.; MHIRI, W.; HADJ-MABROUK, H. The contribution of machine learning to analyze and evaluate the safety of automated transport systems. In: 2011 International Conference on Communications, Computing and Control Applications, CCCA 2011. **Anais [...]**. RIADI GDL Laboratory, ENSI, University of Mannouba, 2010 - Manouba, Tunisia: 2011.

MACHIN, M. et al. SMOF: A Safety Monitoring Framework for Autonomous Systems. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems**, v. 48, n. 5, p. 702–715, 2018.

MANCINI, G. Collection, processing and use of data. **Nuclear Engineering and Design**, v. 93, n. 2–3, p. 181–186, 1986.

MANDELLI, D. et al. Mining nuclear transient data through symbolic conversion. In: International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment and Analysis 2013, PSA 2013. **Anais [...]**. Columbia, SC, United States: 2013.

MARSEGUERRA, M. et al. Neural modelling of severe accidents evolution in dynamic PSA of level II. **Probabilistic Safety Assessment and Management, Vol I and II, Proceedings**, p. 871–877, 2002.

MARSEGUERRA, M.; NUTINI, M.; ZIO, E. Approximate physical modelling in dynamic PSA using artificial neural networks. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 45, n. 1–2, p. 47–56, 1994.

MARSEGUERRA, M.; RICOTTI, M.; ZIO, E. Approaching system evolution in dynamic PSA by neural networks. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 49, n. 1, p. 91–99, 1995.

MAZROU, H. Performance improvement of artificial neural networks designed for safety key parameters prediction in nuclear research reactors. **Nuclear Engineering and Design**, v. 239, n. 10, p. 1901–1910, 2009.

MCDERMID, J.; JIA, Y.; HABLI, I. Towards a framework for safety assurance of autonomous systems. In: CEUR Workshop Proceedings. **Anais [...]**. Macao, China: 2019.

MD MUZAHID, A. J.; KAMARULZAMAN, S. F.; RAHIM, M. A. Learning-Based Conceptual

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 61 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

framework for Threat Assessment of Multiple Vehicle Collision in Autonomous Driving. In: ETCCE 2020 - International Conference on Emerging Technology in Computing, Communication and Electronics. **Anais [...]**. Virtual, Dhaka, Bangladesh: 2020.

MELTZ, D.; GUTERMAN, H. RobIL - Israeli program for research and development of autonomous UGV: Performance evaluation methodology. In: 2016 IEEE International Conference on the Science of Electrical Engineering, ICSEE 2016. **Anais [...]**. LAHAV Division, Israel Aerospace Industries (IAI), Ben-Gurion International Airport 70100, Israel: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016.

MELTZ, D.; GUTERMAN, H. Functional Safety Verification for Autonomous UGVs-Methodology Presentation and Implementation on a Full-Scale System. **IEEE Transactions on Intelligent Vehicles**, v. 4, n. 3, p. 472–485, 2019.

MOCK, M. et al. An Integrated Approach to a Safety Argumentation for AI-Based Perception Functions in Automated Driving. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2021). **Anais [...]**. Virtual, Online: 2021.

MÖHRLE, F. et al. Automated compositional safety analysis using component fault trees. In: IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops, ISSREW 2015. **Anais [...]**. Software Engineering: Dependability, University of Kaiserslautern, Germany: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015.

MÖHRLE, F. et al. Automating compositional safety analysis using a failure type taxonomy for component fault trees. **Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice**, p. European Safety & Reliabil Assoc; UK Safety & Reli, 2017.

MONKHOUSE, H. et al. Why functional safety experts worry about automotive systems having increasing autonomy. In: 2017 IEEE SmartWorld Ubiquitous Intelligence and Computing, Advanced and Trusted Computed, Scalable Computing and Communications, Cloud and Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation, SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCCom/IOP/SCI 2017 -. **Anais [...]**. San Francisco, CA, United States: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017.

MORADI, M. et al. **Exploring Fault Parameter Space Using Reinforcement Learning-based Fault Injection**. In: 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, DSN-W 2020. **Anais [...]**. University of Antwerp and Flanders Make Vzw, Belgium:

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 62 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020.

MÜLLER, S.; LIGGESMEYER, P. A motion certification concept to evaluate operational safety and optimizing operating parameters at runtime (van G. C., K. F., Eds.). In: International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, SAFECOMP 2015 and held 3rd International Workshop on Assurance Cases for Software-Intensive Systems ASSURE 2015, Workshop on Dependable Embedded and Cyber-Physical Systems and System. **Anais [...]**. Lehrstuhl für Software Engineering: Dependability, Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, 67653, GermanySpringer Verlag, 2015.

MURIL, M. J. et al. A Review on Deep Learning and Nondeep Learning Approach for Lane Detection System. In: Proceedings - 2020 IEEE 8th Conference on Systems, Process and Control, ICSPC 2020. **Anais [...]**. Melaka, Malaysia: 2020.

NAHATA, R. et al. Assessing and Explaining Collision Risk in Dynamic Environments for Autonomous Driving Safety. In: IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC. **Anais [...]**. Indianapolis, IN, United States: 2021.

NAMBA, T.; YAMADA, Y. Fall Risk Reduction for the Elderly by Using Mobile Robots Based on Deep Reinforcement Learning. **Journal of Robotics Networking and Artificial Life**, v. 4, n. 4, p. 265–269, 2018.

NASCIMENTO, A. M. et al. A Systematic Literature Review About the Impact of Artificial Intelligence on Autonomous Vehicle Safety. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, p. 1–19, 6 nov. 2019.

NINE, J. et al. Highway Traffic Classification for the Perception Level of Situation Awareness. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Symposium on Visual Computing (ISVC). **Anais [...]**. Department of Computer Engineering, Technische Universität Chemnitz, Straße der Nationen 62, Chemnitz, 09111, Germany, 2020.

OBORIL, F.; BUERKLE, C. **Systems, Devices, and Methods for Predictive Risk-Aware Driving**. US2021009121-A1. Data de depósito: 14 jan. 2021. USA, 2020.

ONODA, T.; ITO, N.; HIRONOBU, Y. One-class SVM based unusual condition monitoring for risk management of hydroelectric power plants. In: 2007 International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2007. **Anais [...]**. System Engineering Lab., Central Research Institute of Electric Power Industry, 2-11-1, Iwado Kita, Komae-shi, Tokyo 201-8511, Japan: 2007.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 63 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

ONODA, T.; ITO, N.; YAMASAKI, H. Interactive trouble condition sign discovery for hydroelectric power plants. In: 15th International Conference on Neuro-Information Processing, ICONIP 2008. **Anais [...]**. System Engineering System Laboratory, Central Research Institute of Electric Power Industry, 2-11-1, Iwado Kita, Komae-shi, Tokyo 201-8511, Japan, 2009.

ORSINI, F. et al. Real-time conflict prediction: a comparative study of machine learning classifiers. **Transportation Research Procedia**, v. 52, p. 292–299, 2021.

OZTEKIN, A. Development of a Safety Assessment Tool for Air Traffic Control System. In: SAE Technical Papers - SAE 2015 AeroTech Congress & Exhibition. **Anais [...]**. Seattle, WA, United States: 2015.

PARK, I. et al. Technological Opportunities Discovery for Safety Through Topic Modeling and Opinion Mining in the Fourth Industrial Revolution: The Case of Artificial Intelligence. **IEEE Transactions on Engineering Management**, v. 68, n. 5, p. 1504–1519, 2021.

PARKINSON, H. J.; BAMFORD, G.; KANDOLA, B. The development of an enhanced bowtie railway safety assessment tool using a big data analytics approach. In: IET Conference Publications. **Anais [...]**. Brussels, Belgium: 2016.

PEDRONI, N.; ZIO, E. Hybrid uncertainty and sensitivity analysis of the model of a twin-jet aircraft. **Journal of Aerospace Information Systems**, v. 12, n. 1, p. 73–96, 2015.

PENG, Z. et al. Vehicle Safety Improvement through Deep Learning and Mobile Sensing. **IEEE Network**, v. 32, n. 4, p. 28–33, 2018.

PHAN, D. T. et al. Neural Simplex Architecture (L. R., J. S., M. A., Eds.). In: 12th International Symposium on NASA Formal Methods, NFM 2020. **Anais [...]**. Department of Computer Science, Stony Brook University, Stony Brook, NY, United States; Springer, 2020.

PHUNG, V.-A. et al. Prediction of in-vessel debris bed properties in BWR severe accident scenarios using MELCOR and neural networks. **Annals of Nuclear Energy**, v. 120, p. 461–476, 2018.

PIÈTRE-CAMBACÉDÈS, L.; BOUISSOU, M. Cross-fertilization between safety and security engineering. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 110, p. 110–126, 2013.

POUCET, A.; PETERSEN, K. E. Knowledge Based Safety and Reliability Analysis Tools and their Application in Process Control Systems Design and Operation. **IFAC Proceedings Volumes**, v. 21, n. 15, p. 83–88, 1988.

PUCH, S.; FRANZLE, M.; GERWINN, S. Quantitative risk assessment of safety-critical systems via

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 64 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

guided simulation for rare events. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods (ISoLA). **Anais** [...]. Limassol, Cyprus, 2018

PULLUM, L.; TAYLOR, B. J. Risk and hazard analysis for neural network systems. In: **Methods and Procedures for the Verification and Validation of Artificial Neural Networks**. p. 33–49, 2006.

PURANIK, T. G.; JIMENEZ, H.; MAVRIS, D. N. Utilizing energy metrics and clustering techniques to identify anomalous general aviation operations. In: AIAA Information Systems-AIAA Infotech at Aerospace, 2017. **Anais** [...]. Grapevine, TX, United States: 2017.

PURANIK, T. G.; MAVRIS, D. N. Identification of instantaneous anomalies in general aviation operations using energy metrics. **Journal of Aerospace Information Systems**, v. 17, n. 1, p. 51–65, 2020.

PURBA, J. H. et al. A hybrid approach for fault tree analysis combining probabilistic method with fuzzy numbers. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC). **Anais** [...]. Zakopane, Poland: 2010a.

PURBA, J. H. et al. Probabilistic safety assessment in nuclear power plants by fuzzy numbers. In: Computational Intelligence Foundations and Applications - Proceedings of the 9th International FLINS Conference, FLINS 2010. **Anais** [...]. Emei, Chengdu, China: 2010b.

QIU, X. et al. **Multi-dimensional information fusion artificial intelligence evaluation method, involves interpretability evaluation result, accurate evaluation result and performance evaluation result to generate evaluation report**. CN112905494-A. Data de depósito: 04 jun. 2021. China, 2021.

RADAIDEH, M. I. et al. Physics-informed reinforcement learning optimization of nuclear assembly design. **Nuclear Engineering and Design**, v. 372, 2021.

RAHIMI, M. et al. Toward requirements specification for machine-learned components. In: 27th IEEE International Requirements Engineering Conference Workshops, REW 2019. **Anais** [...]. Dept. of Computer Science, University of Toronto, Toronto, Canada: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.

RAJABLI, N. et al. Software Verification and Validation of Safe Autonomous Cars: A Systematic Literature Review. **IEEE Access**, 2020.

RAKSINCHAROENSAK, P.; NAKAOKA, M.; NAGAI, M. Forward collision risk assessment

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 65 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

method for individual adaptation of braking assistance system. In: 16th ITS World Congress. **Anais** [...]. Stockholm, Sweden: 2009.

RAMOS, M. A. et al. A generic approach to analysing failures in human System interaction in autonomy. **Safety Science**, v. 129, 2020.

RANYAL, E.; JAIN, K. Detection of Rail Fasteners from Aerial Images Using Deep Convolution Neural Networks. In: International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). **Anais** [...]. Virtual, Waikoloa, HI, United States: 2020.

RAUSCHENBACH, M.; NUFFER, J. Quantitative FMEA and functional safety metrics evaluation in Bayesian networks. (B. M., Z. E., Eds.). In: 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. **Anais** [...]. Group of Reliability and Safety of Active Systems, Fraunhofer-Institute for Structural Durability and System Reliability LBF, Germany: Research Publishing Services, 2020.

REYAD, P. et al. Real-Time Crash-Risk Optimization at Signalized Intersections. **Transportation Research Record**, 2022.

RICOTTI, M. E.; ZIO, E. Neural network approach to sensitivity and uncertainty analysis. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 64, n. 1, p. 59–71, 1999.

RIE, D.-H.; JANG, J.-S.; GONGLICHEON. A Study for Optimal Evacuation Simulation by Artificial Intelligence Evacuation Guidance Application. **Journal of the Korean Safety Society**, v. 28, n. 3, p. 118–122, 2013.

RONG, C.; JIN, L.-S.; YU, J. Research on safety driving assistant system of expressway on-ramp merging area based on wireless network communication. In: Proceedings of the 2009 International Conference on Machine Learning and Cybernetics. **Anais** [...]. Baoding, China: 2009.

RUAN, W.; HUANG, X.; KWIATKOWSKA, M. Reachability analysis of deep neural networks with provable guarantees. In: IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence. **Anais** [...]. Stockholm, Sweden: 2018.

SABALIAUSKAITE, G. et al. Integrated safety and cybersecurity risk analysis of cooperative intelligent transport systems. In: Proceedings - 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, SCIS-ISIS 2018. **Anais** [...]. Toyama, Japan: 2018.

SALAY, R.; ANGUS, M.; CZARNECKI, K. A Safety Analysis Method for Perceptual Components in Automated Driving. In: Proceedings - International Symposium on Software Reliability Engineering, ISSRE. **Anais** [...]. Berlin, Germany: 2019.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 66 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

SALAY, R.; CZARNECKI, K. Improving ML Safety with Partial Specifications. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2019). **Anais** [...]. Turku, Finland: 2019.

SARATHY, P. et al. Realizing the Promise of Artificial Intelligence for Unmanned Aircraft Systems through Behavior Bounded Assurance. In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. **Anais** [...]. San Diego, CA, United States: 2019.

SATTINGER, V. et al. Development methodology for safe collaborative production systems in the context of Industry 4.0. **Elektrotechnik und Informationstechnik**, v. 136, n. 7, p. 318–325, 2019.

SCHIRMER, S. et al. Considerations of artificial intelligence safety engineering for unmanned aircraft (B. F. et al., Eds.). In: Workshops: ASSURE, DECSoS, SASSUR, STRIVE, and WAISE 2018 co-located with 37th International Conference on Computer Safety, Reliability and Security, SAFECOMP 2018. **Anais** [...]. German Aerospace Center (DLR), Institute of Flight Systems, Lilienthalplatz 7, Braunschweig, 38108, GermanySpringer Verlag, 2018.

SEON, S.; KIM, J.-W. Designing a Modular Safety Certification System for Convergence Products - Focusing on Autonomous Driving Cars -. **Journal of Korean Society for Quality Management**, v. 46, n. 4, p. 1001–1014, 2018.

SHA, M. et al. Synthesizing Barrier Certificates of Neural Network Controlled Continuous Systems via Approximations. In: Proceedings - Design Automation Conference. **Anais** [...]. San Francisco, CA, United States: 2021.

SHAFAEI, S. et al. Uncertainty in machine learning: A safety perspective on autonomous driving. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2018). **Anais** [...]. Västerås, Sweden: 2018.

SHI, H.; SONG, W.; LI, Q. Design and implementation of inference engine in safety risk assessment expert system in petrochemical industry based on fault tree. In: DSDE 2010 - International Conference on Data Storage and Data Engineering. **Anais** [...]. Bangalore, India: 2010.

SHUKLA, D. et al. Flight test validation of a safety-critical neural network based longitudinal controller for a fixed-wing UAS. In: AIAA Aviation 2020 Forum. **Anais** [...]. University of Kansas, Lawrence, KS 66045, United States: American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc, AIAA, 2020.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 67 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

SILVA NETO, A. V.; CUGNASCA, P. S. **Technical Research Report - Remarks on the Systematic Literature Review on the Safety Assurance of AI-Based Systems (Revision 3)**. São Paulo: 2022.

SINGHAL, V. et al. Artificial Intelligence Enabled Road Vehicle-Train Collision Risk Assessment Framework for Unmanned Railway Level Crossings. **IEEE Access**, v. 8, p. 113790–113806, 2020.

SLJIVO, I.; LISOVA, E.; AFSHAR, S. Agent-centred Approach for Assuring Ethics in Dependable Service Systems. **2017 13th Ieee World Congress on Services (services)**, p. IEEE; IEEE Comp Soc; IBM Res; Serv Comp; Serv Comp, 2017.

SOBB, T.; TURNBULL, B.; MOUSTAFA, N. Supply Chain 4.0: A Survey of Cyber Security Challenges, Solutions and Future Directions. **Electronics**, v. 9, n. 11, p. 1864, 2020.

SONG, W.; SHI, H.; LI, Q. Study on safety risk assessment expert system in petrochemical industry based on fault tree. In: 2009 2nd International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling, KAM 2009. **Anais [...]**. Wuhan, China: 2009.

SRINIVASAN, R. et al. Safety verification using a hybrid knowledge-based mathematical programming framework. **AIChE Journal**, v. 44, n. 2, p. 361–371, 1998.

SRINIVASAN, R.; VENKATASUBRAMANIAN, V. Automating HAZOP analysis of batch chemical plants: Part I. The knowledge representation framework. **Computers & Chemical Engineering**, v. 22, n. 9, p. 1345–1355, 1998a.

SRINIVASAN, R.; VENKATASUBRAMANIAN, V. Automating HAZOP analysis of batch chemical plants: Part II. Algorithms and application. **Computers & Chemical Engineering**, v. 22, n. 9, p. 1357–1370, 1998b.

STANOJEVIĆ, D.; ČIROVIĆ, V. Contribution to development of risk analysis methods by application of artificial intelligence techniques. **Quality and Reliability Engineering International**, 2020.

STOHL, R.; STIBOR, K. **Predicting Safety Logic Device Solutions via Decision Trees and Rules Algorithms**. In: Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICC 2020. **Anais [...]**. Feec Brno University of Technology, Department of Control and Instrumentation, Brno, Czech Republic: 2020.

ŠTOHL, R.; STIBOR, K. **Predicting Safety Solutions via an Artificial Neural Network**. In: IFAC-PapersOnLine - 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2019. **Anais [...]**. High Tatras, Slovakia: 2019.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 68 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

SUN, J. et al. Adaptive Design of Experiments for Safety Evaluation of Automated Vehicles. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, 2021.

SZLAPCZYSKI, R.; NIKSA-RYNKIEWICZ, T. A Framework of A Ship Domain-Based Near-Miss Detection Method Using Mamdani Neuro-Fuzzy Classification. **Polish Maritime Research**, v. 25, n. s1, p. 14–21, 2018.

TAHIR, Z.; ALEXANDER, R. Coverage based testing for VV and Safety Assurance of Self-driving Autonomous Vehicles: A Systematic Literature Review. In: 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence Testing, AITest 2020. **Anais [...]**. University of York, Department of Computer Science, York, YO105GH, United Kingdom: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020.

TALAVERA ORTIZ, A.; AGUASCA COLOMO, R.; GALVÁN GONZÁLEZ, B. J. Dempster-shafer theory based ship-ship collision probability modelling. In: 14th International Conference on Computer Aided Systems Theory, EUROCAST 2013. **Anais [...]**. University Institute for Intelligent Systems, University of Las Palmas de Gran Canaria, Campus Universitario de Tafira, 35017 Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 2013.

TALEB-BERROUANE, M.; KHAN, F.; AMYOTTE, P. Bayesian Stochastic Petri Nets (BSPN) - A new modelling tool for dynamic safety and reliability analysis. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 193, p. 106587, 2020.

TAN, S. Y.; TAEIHAGH, A. Adaptive governance of autonomous vehicles: Accelerating the adoption of disruptive technologies in Singapore. **Government Information Quarterly**, v. 38, n. 2, p. 101546, 2021.

TAN, X. C.; YEW, K. H.; LOW, T. J. Ontology design for process safety management. In: 2012 International Conference on Computer and Information Science, ICCIS 2012 - A Conference of World Engineering, Science and Technology Congress, ESTCON 2012. **Anais [...]**. Computer and Information Sciences Department, Universiti Teknologi PETRONAS, Bandar Seri Iskandar, 31750 Tronoh, Perak, Malaysia: 2012.

TIAN, J. et al. Design of Vehicle Defect Risk Assessment System based on Multi-source Information Fusion. (C. G., Ed.). In: 2nd International Conference on Safety Produce Informatization, IICSPI 2019. **Anais [...]**. China Institute of Standardization, Beijing, China: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.

TRAPP, M.; SCHNEIDER, D. Safety assurance of open adaptive systems - A survey. In: **Lecture**

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 69 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Cham: Springer, 2014. v. 8378 LNCS, p. 279–318.

TRAPP, M.; SCHNEIDER, D.; WEISS, G. Towards Safety-Awareness and Dynamic Safety Management. Proceedings - 2018 14th European Dependable Computing Conference, EDCC 2018. **Anais [...]**. Iasi, Romania: 2018.

TUNCALI, C. E. et al. Reasoning about Safety of Learning-Enabled Components in Autonomous Cyber-Physical Systems. In: Proceedings - Design Automation Conference (DAC '18). **Anais [...]**. San Francisco, CA, United States: Association for Computing Machinery, 2018.

UHRIG, R. E. Use of probabilistic risk assessment (PRA) in expert systems to advise nuclear plant operators and managers. In: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. **Anais [...]**. Orlando, FL, United States: 1988.

WALLACE, P. et al. ESSAA: EMBEDDED SYSTEM SAFETY ANALYSIS ASSISTANT. In: Third Conference on Artificial Intelligence for Space Applications, Part I. **Anais [...]**. Washington, DC, USA: NASA, 1987

WANG, H. et al. Tactical driving decisions of unmanned ground vehicles in complex highway environments: A deep reinforcement learning approach. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering**, v. 235, n. 4, p. 1113–1127, 2021.

WANG, J.; LUO, T.; FU, T. Crash prediction based on traffic platoon characteristics using floating car trajectory data and the machine learning approach. **Accident Analysis and Prevention**, v. 133, 2019.

WANG, X.; LEUNG, K.; PAVONE, M. Infusing reachability-based safety into planning and control for multi-agent interactions. In: IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. **Anais [...]**. Las Vegas, NV, United States: 2020.

WANG, X. Z. et al. Neural nets, fuzzy sets and digraphs in safety and operability studies of refinery reaction processes. **Chemical Engineering Science**, v. 51, n. 10 pt A, p. 2169–2178, 1996.

WANG, Y.-Y.; CAO, Y.-H. Gray neural network model of aviation safety risk. **Hangkong Dongli Xuebao/Journal of Aerospace Power**, v. 25, n. 5, p. 1036–1042, 2010.

WANG, Y. et al. Security risk assessment for connected vehicles based on back propagation neural network. In: CICTP 2019: Transportation in China - Connecting the World - Proceedings of the 19th COTA International Conference of Transportation Professionals. **Anais [...]**. Nanjing, China: 2019.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 70 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

WASHIO, T. et al. **Automated Generation of Nuclear Power Plant Safety Information**. In: Proceedings of the Power Plant Dynamics, Control and Testing Symposium. **Anais [...]**. Knoxville, TN, USA: 1986.

WATANABE, T.; WOLF, D. Verisimilar percept sequences tests for autonomous driving intelligent agent assessment. (G. L.M.G. et al., Eds.). In: 15th Latin American Robotics Symposium, 6th Brazilian Robotics Symposium and 9th Workshop on Robotics in Education, LARS/SBR/WRE 2018. **Anais [...]**. Institute of Mathematics and Computer Sciences, University of Sao Paulo, Sao Carlos, Brazil: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018.

WEI, C.-H. Developing freeway lane-changing support systems using artificial neural networks. **Journal of Advanced Transportation**, v. 35, n. 1, p. 47–65, 2001.

WEN, Y. et al. Frequency Safety Assessment of Power System Based on Multi-layer Extreme Learning Machine. **Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems**, v. 43, n. 1, p. 133–140, 2019.

WOZNIAK, E. et al. A Safety Case Pattern for Systems with Machine Learning Components. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security (SAFECOMP 2020). **Anais [...]**. Lisbon, Portugal: 2020.

WU, C.; WU, Y. **Network safety analysis method based on iterative optimization RBF neural network, involves determining maximum RBF neural network hidden layer neuron number based on distribution network, and inputting network safety into RBF network model**. CN113141272-A. Data de depósito: 20 jul. 2021. China, 2021.

WU, H. et al. SDLV: Verification of Steering Angle Safety for Self-Driving Cars. **Formal Aspects of Computing**, 2021.

WU, J. et al. An integrated qualitative and quantitative modeling framework for computer-assisted HAZOP studies. **AIChE Journal**, v. 60, n. 12, p. 4150–4173, 2014.

WU, J. et al. An improved vehicle-pedestrian near-crash identification method with a roadside LiDAR sensor. **Journal of Safety Research**, v. 73, p. 211–224, 2020.

XIANG, W.; TRAN, H.-D.; JOHNSON, T. T. Output Reachable Set Estimation and Verification for Multilayer Neural Networks. **IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems**, v. 29, n. 11, p. 5777–5783, 2018.

XIAO, W.; ZHANG, L.; MENG, D. Vehicle Trajectory Prediction Based on Motion Model and

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 71 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Maneuver Model Fusion with Interactive Multiple Models. In: SAE Technical Papers - WCX SAE World Congress Experience. **Anais** [...]. Detroit, MI, United States: 2020.

XIE, G.; XUE, D.; XI, S. TREE-EXPERT: a tree-based expert system for fault tree construction. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 40, n. 3, p. 295–309, 1993.

XIE, K. et al. Mining automatically extracted vehicle trajectory data for proactive safety analytics. **Transportation Research Part C: Emerging Technologies**, v. 106, p. 61–72, 2019.

XIE, X.; MA, L.; LIU, Y. **Safety analysis and detection method for full-stack cycle neural network deep learning system, involves performing full-stack cycle life data sensitivity analysis test, neural network quality analysis test and neural network deployment test**. CN112328496-A. Data de depósito: 05 fev. 2021. China, 2020a.

XIE, X.; MA, L.; LIU, Y. **Full-stack forward type neural network deep learning system safety analysis and detection method, involves generating forward neural network by variation, and inputting test data to neural network to obtain output result**. CN112434808-A. Data de depósito: 03 fev. 2021. China, 2020b.

XING, L. et al. Comparison of different models for evaluating vehicle collision risks at upstream diverging area of toll plaza. **Accident Analysis & Prevention**, v. 135, p. 105343, 2020.

XU, K. et al. The lateral conflict risk assessment for low-altitude training airspace using weakly supervised learning method. **Intelligent Automation and Soft Computing**, v. 24, n. 3, p. 603–611, 2018.

XU, W. et al. Detecting Pedestrian Crossing Events in Large Video Data from Traffic Monitoring Cameras. In: 2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). **Anais** [...]. 2019.

XUE, H. H.; VENKATARAMANI, G. G.; LAN, T. T. Clone-hunter: Accelerated bound checks elimination via binary code clone detection. In: MAPL 2018 - Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN International Workshop on Machine Learning and Programming Languages, co-located with PLDI 2018. **Anais** [...]. Philadelphia, PA, United States: 2018.

YAN, F. et al. Smart fire evacuation service based on internet of things computing for Web3D. **Journal of Internet Technology**, v. 20, n. 2, p. 521–532, 2019.

YANG, J.-E.; JEONG, K.-S.; PARK, C. K. Development of an emergency operation supporting system for nuclear power plants. **Reliability Engineering and System Safety**, v. 43, n. 3, p. 281–287, 1994.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 72 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

YANG, L.; SONG, M. Coal mine safety evaluation with V-fold cross-validation and BP neural network. **Journal of Computers**, v. 5, n. 9, p. 1364–1371, 2010.

YANG, Z.; BONSALL, S.; WANG, J. Fuzzy rule-based Bayesian reasoning approach for prioritization of failures in FMEA. **IEEE Transactions on Reliability**, v. 57, n. 3, p. 517–528, 2008.

YAZDI, M. Ignorance-aware safety and reliability analysis: A heuristic approach. **Quality and Reliability Engineering International**, v. 36, n. 2, p. 652–674, 2020.

YEL, E.; BEZZO, N. Fast Run-time Monitoring, Replanning, and Recovery for Safe Autonomous System Operations. In: IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. **Anais [...]**. Macau, China: 2019.

YIN, J.-L.; CHEN, B.-H.; LAI, K.-H. R. Driver Danger-Level Monitoring System Using Multi-Sourced Big Driving Data. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, v. 21, n. 12, p. 5271–5282, 2020.

YONG, Q. et al. An Online Quantified Safety Assessment Method for Train Service State Based on Safety Region Estimation and Hybrid Intelligence Technologies. **International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering**, v. 25, n. 3, p. 493–511, 2015.

YOU, J.; WANG, J.; GUO, J. Real-time crash prediction on freeways using data mining and emerging techniques. **Journal of Modern Transportation**, v. 25, n. 2, p. 116–123, 2017.

YU, R. et al. Convolutional neural networks with refined loss functions for the real-time crash risk analysis. **Transportation Research Part C: Emerging Technologies**, v. 119, 2020.

YU, R.; ABDEL-ATY, M. Utilizing support vector machine in real-time crash risk evaluation. **Accident Analysis and Prevention**, v. 51, p. 252–259, 2013.

YU, S. et al. Scene-Graph Augmented Data-Driven Risk Assessment of Autonomous Vehicle Decisions. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, 2021.

ZAMAN, M. B. et al. Fuzzy FMEA model for risk evaluation of ship collisions in the Malacca Strait: Based on AIS data. **Journal of Simulation**, v. 8, n. 1, p. 91–104, 2014.

ZELLER, M.; HOEFIG, K. AGenTS: Automatic generation of component fault tree stubs. **Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice**, p. European Safety & Reliability Assoc; UK Safety & Reli, 2017.

ZENG, L. et al. A Pedestrian Hazard Assessment Method in Urban Road Scene. **Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences**, v. 47, n. 8, p. 42–48, 2020.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 73 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

ZHANG, M. et al. A probabilistic model of human error assessment for autonomous cargo ships focusing on human-autonomy collaboration. **Safety Science**, v. 130, p. 104838, 2020a.

ZHANG, Q. et al. Railway Safety Risk Assessment and Control Optimization Method Based on FTA-FPN: A Case Study of Chinese High-Speed Railway Station. **Journal of Advanced Transportation**, v. 2020, 2020b.

ZHANG, T. et al. An AADL model-based safety analysis method for flight control software. In: 2014 6th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks, CICN 2014. **Anais [...]**. Software and Microelectronics Institute, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014.

ZHANG, W. et al. Towards a Convolutional Neural Network model for classifying regional ship collision risk levels for waterway risk analysis. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 204, p. 107127, 2020c.

ZHAO, H. et al. Synthesizing Barrier Certificates Using Neural Networks. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control. **Anais [...]**. : HSCC '20. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020a.

ZHAO, H. et al. Learning safe neural network controllers with barrier certificates. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Symposium on Dependable Software Engineering: Theories, Tools, and Applications (SETTA). **Anais [...]**. School of Computer and Information Science, Southwest University, Chongqing, China, 2020b.

ZHAO, L.; FU, X. A visual method for ship close encounter pattern recognition based on fuzzy theory and big data intelligence. In: ACM International Conference Proceeding Series. **Anais [...]**. Department of Systems Science, Institute of High Performance Computing, A*STAR, Singapore, Singapore: 2020.

ZHAO, Q. et al. Synthesizing ReLU neural networks with two hidden layers as barrier certificates for hybrid systems. In: HSCC 2021 - Proceedings of the 24th International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control (part of CPS-IoT Week). **Anais [...]**. State Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Nanjing, China: 2021.

ZHAO, Y.; LI, W.; SHI, P. A real-time collision avoidance learning system for Unmanned Surface Vessels. **Neurocomputing**, v. 182, p. 255–266, 2016.

ZHEN, R.; RIVEIRO, M.; JIN, Y. A novel analytic framework of real-time multi-vessel collision risk

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: DETALHAMENTO DE RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DA ÁREA DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)	Data: 28 DE ABRIL DE 2022	Página: 74 / 74	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

assessment for maritime traffic surveillance. **Ocean Engineering**, v. 145, p. 492–501, 2017.

ZHENG, G.; GIRARD, A. Bounded and unbounded safety verification using bisimulation metrics. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) - International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control (HSCC). **Anais [...]**. San Francisco, CA, United States: 2009

ZHU, Q. et al. **Know the Unknowns: Addressing Disturbances and Uncertainties in Autonomous Systems : Invited Paper**. In: IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, Digest of Technical Papers, ICCAD. **Anais [...]**. Northwestern University: 2020.

ZHU, W. et al. Disjunctive Belief Rule Base Optimization by Ant Colony Optimization for Railway Transportation Safety Assessment. In: Proceedings of the 2019 31st Chinese Control and Decision Conference (CCDC 2019). **Anais [...]**. 2019

ZIO, E. et al. Neural networks and order statistics for quantifying nuclear power plants safety margins. In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications - Proceedings of the Joint ESREL and SRA-Europe Conference. **Anais [...]**. 2009.

ZOUMPOULAKI, A.; AVRADINIS, N.; VOSINAKIS, S. A Multi-agent Simulation Framework for Emergency Evacuations Incorporating Personality and Emotions. **Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications, Proceedings**, v. 6040, 2010.